

Олег Ермаков

КОСМОМЕТРИЯ

**Истинная геометрия Вселенной,
которую украл у нас Аристотель**

Oleg V. Yermakov. – Cosmometry. The true geometry
of the Universe which Aristotle stole from us

ФУНДАМЕНТ ВИДЯЩИХ ОЧЕЙ

THE FOUNDATION OF THE SEEING EYES

Геометрия Мира сферична; един, он — Гармония сфер. Факт сей мы, люди **шара** Земли, утеряли, когда Аристотель от нас скрыл Центр Мира — **Луну**. Без него Мир-Шар канул в очах, сдувшись в плоскость — Евклидову прорву ничто. Геометрия, что дал Евклид нам, есть Целое по мерке части своей: Сердце, Космос, по мерке Ума, Земли; наука Космоса, Сердца, по мерке его — космометрия, истинный взор.

The geometry of the Universe is spherical; one, it is the Harmony of the spheres. We, the people of the globe of the Earth, lost this fact when Aristotle hid from us the Center of the Universe — the Moon. Without it, Universe-Globe sunk in eyes, blown off into a plane — nothing Euclidean abyss. The geometry given to us by Euclid is the Whole by the standards of the part: Heart, Cosmos, by the standards of Mind, Earth: lies in the eyes; the science of Cosmos, of Heart, by the standards of Cosmos, is cosmometry, a true gaze.

Киев – 2017

ОТ АВТОРА

*Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему.*

Мк. 1:3

**Ценность Мира нам, сущим —
познание его: странствие глаз в Шаре
этом как Глуби их. Но геометрия, Мира лик,
как дар Евклида — очей плоских стол:
каземат без Стези. В нем гнием ныне мы.
Строки краткие эти вернут очам Сердце,
сокрытое тьмой — Цель и Путь.**

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл'OVO – OVO, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Prootkov***

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Пруткое

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian.

Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ДРЕВНЕЕ ЗНАНИЕ НА СЛУЖБЕ ЛЮДЕЙ

In vino veritas
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я'God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

*В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиция превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αμπέλος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

**Человек в сути — Мир. Речь
людская — глас Мира в устах
наших. Речь нам познать —
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Луна — ключ к Миру

Слово к ученым Земли

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.
Каушитаки-упанишада, I, 2*

**Попытки создания строгой Теории Мира бесплодны,
доколе он нам пустота — Колесо без Оси. Осью сей
Предкам видящим нашим был Бог, Творец Мира,
а в явленном мире — Луна, Его трон.**

В начале минувшего века Альберт Эйнштейн предпринял дерзкую попытку объять мыслью Мир. Но подменной невольной ему дал он нам бранный круг — Преходящее, Вечность под маскою **вре|мен**¹. Вместо теории Абсолютности он создал теорию относительности — тень Мира, дырку от бублика. Ибо оперся Эйнштейн на мирскую науку, трудами отца ее Аристотеля сокрывшую П|**рич|ин**|ный мир, **Иное**, и Луну, **в|ра**та в него. Так дитя Бога, Мир потерял эту Ось, а круг зримый — Луну, лик Ее, став бездонной дырою, что мним Миром мы.

Что Луна есть Центр зримости, знал П|**ра|шу**р наш. Такова она в Ведах как гений Сансары и **дверь** в То. В **картине** Гармонии сфер, темной нам, Луна, **Мена** (греч.), а не Земля есть Центр — **Нутро** Земли как Огонь в очаге. Здесь она — равно Высь и **Подвал**: ведь Высь — Глубь, **Тьма**². Коперник, **сменив** в небесах Землю **Солн**цем, из центра изъял не ее, а **Луну**, нашу Суть³.

Так Эйнштейн, Мир дырой зря, остался ни с чем. Так **вер**нем Мир очам! Слуга в том — труд «Планета Любовь»: **ода** **Пол**ности сей, **Пол**ю сущих. То — книга Луны **воз|в|ра**щенной. Прочтите ее.

¹ Вечность, Иное, и бренье, мир сей — Суть и форма, Огонь и тень, Сердце и Ум.

² Земля и Луна — ложь и Истина: **сэн|двн**ч, где Истиной, **Сен**ью ложь схвачена и пленена с двух сторон. Таково слово «сатиям», Истина (санскр. सत्यम्). Речется:

Оно [слово «сатиям», истина] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

С тем, у Греков царица Аида и мать **мер**твецов Персефона (как рим. Про'**SERP|IN**'а) — Луна: Высь как Глубь бранных, жнущий их **Серп**.

³ Тем придав явь и должность труду Аристотеля, свергшему Благо Платона как Центр Мира — Нусом, **З|лом**: следствием — Причину, Умом — Сердце, тенью — Огонь.

ПРОСТОЙ ФАКТ ПОЗНАНИЯ

СЛОВО О ВЗОРЕ СТАТЬИ

*Не нужно смотреть на Бога через обстоятельства —
смотрите на обстоятельства сквозь призму Бога.*

Джон Мейсон

Известно, что распознавание и изучение объектов зрение наше ведет от целого к части. Так, в распознании человека взор схватывает сначала его фигуру, потом лицо, потом очи на нем и т.д. Так как подход этот универсален, уместно считать, что в основе Бог дал его нам постичь **Тело всех тел — Мир,** **Храм Божий:** от Целого — в части; и Мир как дитя — чрез Родителя зреть.

Древний зов наших Пращуров «Разделяй и властвуй» (Divide et impera (лат.)) глубже, чем мнится многим: речь в нем — о самом созерцании людей как делении и, чрез него, различении. Зря Мир, исконные люди Земли разделяли от Целого, каков он, к части, с тем — ведали Мир и царили очьми: **власть над сущим — очей власть; Vis, Сила (лат.) — Vision, виденье; выдающий — маг: сильный взором своим; на очах мир сей, зримый, стоим как столпе: зрится — быть**¹. Но с пришествием Ares'тотеля, отсекающего ум наш от Вечности — Неба, Причины — деленье (= познание) Сверху пропало в очах как Вершина сама². С тем, наука о свойствах Всего и его отношений, рожденная как система Евклидом в Александрии Египетской, граде Меча и секущих, основанном воспитанником (с тем — учеником как **преемником жизни самой**) Аристотеля Александром Македонским, и нареклась геометрией — знаньем Земли как Начала, а должное имя ее — **КОСМОМЕТРИЯ, способ зреть Мир вглубь: от Целого — в часть.**

В ходе этом исконном да зрим:

1. Космометрия, иль геометрия Мира как Целого и Земли как части его, есть **поле не длин, а стремлений**. Ведь Мир — Колесо на Оси его, Боге, и сущее льнет к Ней, Столпу своему, **ЦЕЛ**ью **ЦЕЛ**ое сей, **гр**он и лик чей в сем мире — **Луна**, Мена (греч.), Огонь центральный его, на какой, **Гер**аклит рек, меняемо всё и на всё он как **МЕН**ы **раз** **МЕН**.

2. Длин нет без направлений: отрезок любой — век **ТО**р: к Цели **сте**зя, **стре**ла в То; **метр** — от слова **Мет**а, Цель (стар.): **Истина**, **Мать**, Бога лик. Протяженности суть, ее **подлинность** — **рост**: к **Солн**цу этому ход, **ost**'рый Им как **ан** **ТРОПА** **ТРОПА**, кою знал **Пра**щу|р наш. **Vrem**'я, тьма³ как без **роста** **Прост**ра|нство, корилось ему в знаньи сем как царю.

3. Все стези Мира к **БО**гу идут и к Нему ведут нас; не зреть Цель эту — в ничто ступать. Посему **пара**ллельность как **суть есть Лю** **БОВ**ь — **ход совместный прямых как путей к Цели этой, Два в коей Одно: ст**яжка Им⁴. **Пара**ллельность прямых есть **рознь их в мире сем, сущем Рознью, Двумя, и едИН**ство в **IN**'ом, его **Глуби свя**той (**Доне, ИН**ь): в **ТО**чке-Боге, **Оси этих спи**ц⁵. С тем, знать Мир, Колесо, нам — **стя**жать очи **пол**ные, зрящие **ЭТО** и **ТО**⁶, чье единство есть он, Богом **ЦЕЛ**ьный как Клеем своим⁷.

Мир есть Это-и-То. Бренье — Это: Рознь, ДВОЙка; То — Вечность: ЕДИННОЕ, Корнь. ПАРАллельность — согласие им: в Этом — Два, в Том — ОДНО.

О двух сущих геометриях

В мире сем нам, взыскующим Мир, есть лишь две геометрии — Бога и Дьявола: Истина глаз и Ложь их, майя (санскр.). В первой Мир — Шар, Центр чей — Бог-Создатель, Луна ж — врата в Них и Они сами: **Сл'OVO**, имен сущих Суть*. Во второй, что Евклид людям дал — Шар сник в плоскость: Мир падший, **беЗЛУ**ние, уст **НЕМО**'ту как бессилье Познать. Геометрии прочие все — звук пустой.

* Ибо Слово есть Бог и «у Бога» — Мир Божий, Творенье Его (Ин. 1:1, 3, 4); вход в Них, Луна людям есть оба Они.

Таблица

Две геометрии и свойства их

Род геометрии	Сакральный центр	Принцип	Цель	Число	Божество	Творец-человек
Космометрия, геометрия Бога	Благо: Сердце с Умом его верным	Трансцендентализм, «Я есть То»	Луна	7	Аполлон	Пифагор
Геометрия Дьявола	Зло: Ум Ума, эгоист	Имманентизм, «Я есть Это»	Цели нет	6	Арес	Евклид

Число 7: спектр без розни как Бог-Пифагор

Г	О	С	П	О	Д	Ь
П	И	Ф	А	Г	О	Р

Число 6: рознь глаз как Диавол-Евклид

Д	И	А	В	О	Л
Е	В	К	Л	И	Д

Число 13, поле бранных глаз: Бог, Единый, разъятый **Диаволом**,
духом деления, как Пифагор Евклидом, Шестью Семь

Сакральная суть поля ока

(рисунок с таблицами)

ГЛАЗ наш есть **ЗРАЧОК**, центр, в облатке тьмы. **ЦЕНТ**р — суть **ЛУНА**, **ХРАМ ЛЮБВИ** как **Я**, **ЦЕЛЬ** че' **LOVE**'ка; **ОКОЛЬН**ость — мир сей: поле жизни ан**ТРОПА** сего и стез**Я** его в Цель. Число Центра, зрачка — Семь, Жизнь сущих; окольности — **ШЕСТЬ**: день при**ШЕСТ**вия к **ШЕСТ**вью нас, Целью пр**ЯМЫ**х. Семь **ПЛЮС** Шесть есть 13: число цветов с**ПЕК**тра и тьмы розни их (см.), да с тем **ПИФАГОР**ова сумма рецепторов глаза в единстве двух — **ПАЛ****ОЧЕ**к (1) и **КОЛ****Б****ОЧЕ**к (3).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Цель и Путь наши — в нас от рожденья: на «**камо** грядеши?», вопрос **главный** наш — **глаз** ответ, Бога **глас**. **Прав** мудрец: всё своё — с собой **носим**; наука мирская же, плод **Ares** тотеля — без Цели путь, шкаф пустой. Не ее вопрошать должно нам, но, во **Глубь** свою **вперясь**, изведать себя, как **Оракул** **велел**: Мир, Любви, **Камы** **Камень** как оку **со|глас** ную Суть.

Колодец уровней зрачка

Сущность	Что́ есть она
Бог, Един ый	Тайна тайн сущих, Сердце зра чка
Небеса	Тайна Луны: Бога трон, Лоно сущего, Мир как Жена
Луна как явь глаз	Явь Небес как врата их: зрачок, зримый нам

Коренной порок геометрии Евклида

Геометрия злая сия — Аристотелев плод, отрицающий Вечность. Мир бранный она мнит за весь: часть — за Целое, Два — за Одно, утверждая взор наш на дыре.

Внутренняя противоречивость Евклидовой геометрии как плод ее лживости

Притом, что параллельность прямых в ней
есть их несходимость, лежащие на них
одинаково обращенные векторы зовутся
**со(= едино)направленными: к Цели одной
устремленными**. С тем, параллельные
сходятся в **Точке**: как в Боге – Мир, **Дитя** Его.

Векторы называются сонаправленными, если они коллинеарны и их направления совпадают (рис. 1).

Векторы называются коллинеарными, если они лежат на одной прямой или на параллельных прямых.

<http://ru.solverbook.com/spravochnik/vektory/sonapravlennye-vektora/>

Луна: Ось всего как забытый Корень наш

Ничто не вечно под Луной.

Восточная мудрость

Все древние схемы Вселенной — селеноцентричны: Луна в них есть скрепа двух сущих миров, Вечности (Неба) и брениа (Земли), нераздельных как огонь и тень (схема).

То — знак Бесконечности древний: единство двух циклов, Сего и Иного, чрез точку Луны:

Центральность Земли, сиречь геоцентричность, вмененная ложно сим взглядам, на деле есть пункт созерцателя — место очей че **LOVE**ка, Земля как начальный пункт ш **EST**вия к **И**стине — Богу как **ч**истому Я его, трон чей Луна. Ведь познание наше, дорога без Цели, Луны, Аристотелем скрытой от нас (Приложение 3), не зрит: Мир как **к**артина, что дал **П**рашур нам — **п**лан Похода людей в **Я**, **С**ебя по завету **О**ракула — **Ц**ель нам, упавшим с **Л**уны. Центром мира взяв **С**олнце, Коперник тем всё обернул кверху дном: с **Л**уны, **С**ердца — на тень ее, Ум.

Вселенная согласно Древним

* Сущая брениым как но **У**МЕНальный мир **М**ысли. Залуние внешнее, фе **NO**MEN'альное — **М**ир как не-сущее: область иллюзии, **МА**йи, **п**РОЕкция Мира вовне из Луны как **К**ИНО из сего **Ф**ОНАря, **С**ИНА **CIN-NE**MA — Мир, сущих **ЛО**НО, **МА**ть их, Коей **НЕ**т вне **ЛУ**НЫ.

** Цикл **СА**Н**СА**Ры, порочной чреды воплощений, разъятый в себе и единый **ЛУ**НОю как Ум, Земля — Сердцем, Причиной своей.

Таблица

Смена центров Вселенной в воззрениях великих мужей как этапность утраты Луны

Мыслитель	Очи	Центр
Пифагор и единые с ним	Сёрдца: объемные, видящие	По сути — Луна: Огнь-Глубь, Нумен*; по форме — Земля, очаг его
Евклид и Птолемей, слуги Аристотеля из града духа его Александрии Египетской**	Ума: плоские, смотрящие	Пустая Земля, форма формы: центр мертвый, сосуд без Огня
Коперник		Солнце как Ум, внешний огонь

* **Nu-Men** — голая Мена: Луна, без иного Суть (см.: <https://mythology.org.ua/Mena>).

** Сферический мир, центр чей мертв, есть мир плоский как Сфера в утрате.
С тем, плоских очей муж Евклид, живший до Птолемея — корень его
с Землей его мертвой: лишенной Луны как Огня своего.

Пожар в Александрийской библиотеке: явь гибели Знания

Огромная коллекция Александрийской библиотеки вмещала труды величайших мыслителей — знания об истинном Мире. По разным оценкам фонд ее имел до 700 тысяч папирусных свитков. Основанная в 290 году до н.э., Александрийская библиотека копила в себе злато Знания в течение без малого семи веков. А потом ее не стало.

Пожар ее, сжегший ей сердце — венец цепи Зла, нас лишившей исконного Знания. Цепь вся вот:

- **изъяв** Сердце, Бога, из Мира заменю Блага на Нус, Аристотель **спалил Мир в умах**;
- муж Меча Александр, ученик Аристотеля, создал учителей град — центр второй философии: капища Розни, без Сердца Ума;
- в граде этом второй ученик Стагирита Деметрий Фалерский собрал в дом един все свидетельства Истины — свитки о Мире реальном;
- Евклид здесь пустою наукой своей заложил космологию бренья: мир-нуль как от Мира дыру;
- сжегши библиотеку, пожар в ней лишил Знания нас, дав заменю ложь — угли Мира, утрату Себ**я**.

Цепь утраты людьми изначального знания Мира

Древнейшая картина Мира,
читимая Орфеем, Пифагором и Платоном:
Мир есть Колесо на Оси его, Боге; Луна – Бога
лик, мира зримого Центр и врата в Небеса.

Аристотель:
сменив Благо Нусом, с небес снял Луну,
лишив Центра мир сей, а людей Цели их.

Евклид:
утвердил Мир без Корня его,
пустоту, как опору очей.

Птолемей и Коперник:
в Гармонии сфер чрез этапность Земли подменили Луну,
Центр их, Со|дн|цем как Сердце – бессердным Умом,
пустотой – Пол|дн|оту, утвердив Аристотеля зло.

Эйнштейн:
подложивши Пространство под время,
почтил Относительность, Ум за оплот
Абсолютности, Сердца: нуль – Корнем всего.

Сердце и бессердный Ум

Чем разны древняя и новая картины Мира

Человек, **АН ТРОП** (греч.), есть **ЖИВА**я душа, д**ЖИВА** (санскр.) — **ИСКРА** Бога как Сути и **ЦЕЛ**и ее. По**ИСК РА** — труд его: в Высь **ТРОПА** как стезя **ТРА**нценденции, саль**ТО** из **ЭТО**го в **ТО**¹. Древний об**РА**з Вселенной, очей **ЛЕП**оты (**КРА**соты (стар.)), согласен тому: он есть к**АРТ**а, где сущи и **БО**г и ст**ЯЖАТ**ель Его с мес**ТО**м их, с тем — и **Я**сен Поход. Мира лик современный² — картина **НЕ ЛЕП**ая: карта пустая как **НЕ БО** без Солнца, без Цели стезя³.

Таблица

Картины Мира в их **ср**авнении

Картина	ее Принцип	ее геометрия	Цель, Бог, в ней
Древняя	Сердце	сферично-концентричная, Пифагорова	есть
теперешняя, новая	бессердный (пустой) Ум	разомкнуто-плоская, Евклидова	нет

¹ Суть дл**И**ны, протяженности с тем — век**ТО**р, к Цели с**ТРЕ**ла ус**ТРЕ**Мленная: по**ДЛ**Инность длин — рост, восход к солнцу Ист**И**ны; в **МЕ ТРЕ** — **МЕ Т А** **ЦЕЛЬ** (стар.): Истина, Бог, **МЕ Т А**пл **ЦЕЛЬ**ности и **МЕ Т А**физики Суть.

² **СОВРЕМЕН**ность — подверженность в**РЕМЕН**и, Уму пустому, лишившему Сердца нас; **ДРЕВ**ность — пора Мира, **ДРЕВА**, из Бога **РАСТУ**щего: Сердце само как Причина причин.

³ Явь этой картины — плоть брeнная наша, где мозг в **ГО**лове — Ум бессердный, а Сердце, Причина — в груди как **ИЗГО**й. Плоть космита — антропа, Вселенной причастного в яви, по**Р**ОЖа сего лишена: Сердце в ней не в груди — в го**LOVE**, как и должно, царя как Исток над Умом.

4. В Мире, данном антропным очам, всё — суть Люди; корпускула Мира — Антроп, а длина как волна — рост его. С тем, **очам нашим приданный корпускулярно-волновой дуализм есть дуализм антропно-ростовой**. От него — **строй** ростов (длин) Антропов Вселенной, из коих один — Человек Земли сей⁸.

Наука Евклидова — дух Розни: плоские очи, разъятый в нуль Мир; космометрия — дух Божий: очи объемные, Мир, Богом цельный. Узрим же его!

¹Esse — percipi (лат.).

²Приложение 3.

³Ткань вещей, gem (лат.), в мире сем бренном.

⁴«Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит смотреть вместе в одном направлении», — рек о том Экзюпери: в Бога зрить, единясь Им, Любовью. Зрить вместе — любить, врозь глядеть — ненавидеть: Вражда — Любви тень. Пары сей явь — Амперов закон взаимодействия линейных токов, гласящий: «Два параллельных проводника, по которым проходит ток, притягиваются, если токи в них одинаково направлены, и отталкиваются, если токи направлены в противоположные стороны».

⁵По Евклиду, Мир чей безголов, параллельность прямых — рознь их лишь: не Одно — Два. Но явь совпадения их как Единства (не пересечения, Розни, дом чей — бренный мир сей) — Евклид же с его теоремою равенства суммы углов треугольника двум прямым углам (180°): два восстановленных к одной прямой перпендикуляра, параллельные по определению, дают треугольник с сей суммой: $90^\circ + 90^\circ + 0^\circ = 180^\circ$.

⁶Приложение 7.

⁷Мир есть Три — Тьма и Свет, Богом цельные, Третьим меж них.

⁸Приложение 8.

Источник по теме статьи:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Геометрия>

Приложения

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встреча — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис то**ка река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**ятья; так в лоне **вз Ра**стает дитя: тело — из **гол ОВ**ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл' **OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л**уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **Причины** к **Причине** **возв Ра**тным путем колы **евым**. Так ступает душа, коя — мы, **ис к Ра** Божья, вершащая **Поиск**: от Бога ко Богу, **из — к — Ра**. В том — **са к Ра**льной **Л'IN**гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корень сей науки, частиц ее **Вакуум**; **датель** ее людям — **Вакх**: Слово, **Сок** Луны, **Я'God**ы **вакантной**⁴; **автор** в миру ей — **Сок Ра**т, **вино**черпий его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ages**'отеля — Мир безго**ловый**: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**е, Цели **ход**, суть наука Ид/ти-Дос/ти/гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метга» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Высь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корень себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/нага/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **План**ка планок, Опора-**Выс**ь, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Лун**а, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходят из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кау**шитаки-упа/ниша/да, I, 2). Поистине Небо, Высь — Мир как Ед/инство, каким и **есть он**: Земля, Дол — Мир как Рознь, кою он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: По/инность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок Ра**та **май**ев/тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **жсам, да**вление **Ее из Слова как сока из Я'God'ы-Тьмы, Винограда** (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** **Луну** как Сосуд его: **Вак**, Речь как Мать всего, **Мену-Патон**у у **Прек**ов (сын коей **Платон** — муж **речистый от**менино; Луну звать — лягушкою **к-вак-ать в ночь луну**: **Причину** **петь** дольне), **Любовь** как s'lové[s Суть, от бед всех **Вак**цину (с тем, первой вакциной в миру нас — корова снабдила: **Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мес**ад вожака и царя Э/лев/сний, аккадского **Син**а, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же **Роз**, ее верный как Два при **Нол**е, **А/пол**лон как **пол-Лон**а при **Лон**е, **Лун**е) — нет и речи людей как **рек**и от **Исто**ка сего.

⁶ **При Род**е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостовверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

Столп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргумент, **тайный** **тлен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А **в/тор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. **Тлен**ным нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как **смер**тных **Основа**, дом **Прашу**ров, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Со**ста**в** наш, капль своих **Оке**ан³. С тем, **Миф — сам че LOVE'к, человечность — мифичность; Moon'house'n — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исто**к, **Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **д/о**к**а**з**ать** — Миф **стя**жать **о/о**м **ч**истым, **с**те**з**ей **к**оче**вой**⁴ (ибо **в**ид**ет**ь — идти, очи — ноги-**к**ры**л**á⁵): **до Саús'**ы, **П**ри**чи**ны дойти: в Том — до Гос**под**а, в Сем — до **Луны**, **Мен**ы, **трон**а Его и **лар**ца.

¹ Дитя **Арес** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене Вселен**ная их. О Реальности сей **осев**ой пишег **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то всяма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любают щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **едиnorodной частью Вселенной** — отличие мага от **обы**чного человека (так зрит Кастанеда). **Маг** (**маха** — великий (санскр.)) — **воин: во Глубь**, Мир идущий, **Гро**ы сей **ан**т**р**об; сила мага — очей **Сид**а, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **силен** коей всяк как **Мах**ан**им** **к**ры**л**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Прашу**р наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица: душа**, суть и **душа**.

Приложение 3

АРИСТОТЕЛЬ: СОКРЫВШИЙ ОГОНЬ

Мрачный вклад Стагирита в Познание

**Тяжкий грех совершил Аристотель: Луну, мира
Ось, скрыл от нас. И мир стал мертв и пуст.**

*Мир славит мужей философии, реки святой,
за их жажду возвысить нас. Но есть меж
них муж, схвативший Познанья стрелу,
стезю в Высь, и воткнувший во прах нам
на **гóре***. Им есть гений зла Аристотель:
ум-меч, подменивший Единство, огонь
душ, розни тьмой, смертью — Жизнь.*

* Преломив тем **хребет** свой в **горб**: **Феба** (египетски —
Гора) клеймо и Луны, сын чей он.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

Николай Васильевич Гоголь. Ночь перед Рождеством

Всех народов умы признают: философии гвоздь,
боль ее как стези в Мудрост^ь нашей — Платона разлад
с Аристотелем волей второго. Но что натворил
Стагирит рознью сей с нами — зрит редкий ум.

Он как вор скрыл от нас огонь Причины — Луну, Мену
(греч.), **под|мен|ив со|лн|**цем бренного дня, мнимым им без пятн:
Сердце — Умом пустым; и на дыре сей возвел дом науки, губящей
мир наш знаньем Как в тайне **Что***. Сняв **Селену** с небес, **Бога**
он подменил Сатаной, дырой от Него: Корень — деревом
бескорним как нулем Одно, — тем **познанье лишивши**
Морали, Основы своей. А|морально, оно с той поры —
казнь живым. Так черт Гоголев ночью святой спрятал
Мать, чтобы Сын не пришел спасти нас**.

Укравший Мать — украл тем Сына,
КАНуть Ей — пропасть ДВОИМ.
От|селе — дом **ДВУХ БЕД ДИ-КАН-ька.**

Платон, дав Аристотелю Огонь как Сократов дар, тяжело
ошибся: не Сердце — Ум, хладный расчетом, стоял пред ним.
Взяв Огонь в руки, его он с ухмылкой упрятал в мешок (табл. 1, 2).

* Персонаж **Лема** (мужа **К|онт|акта**, миров **К|лем|мы**) Снаут в «Солярисе»
рек о том: «Ты должен знать, что наука занимается только тем,
как что-то делается, а не тем, почему это делается».

** **Гоголь** — **гонец** Луны: Тьмы, Причины, всему **Го|л|овы**, **гор**ней Матери
сущих, у **Древних** — **Коровы**, **go** (**санскр.**), коей мир сей **из|го|й**. **ГОГОль** —
Мать как **ОГОнь**, **ЛОГО**: Слово живое в мешке князя мира сего. Стагирит,
Мать укравший — с тем Сына, Христа враг: **анти|христ**, в плоти Сатана.

Опоры Познания

- **БОГ, РА**, есть **ИСТИНА**, чистое **Я** наше:
ДА без Нет, **ЦЕЛЬ**, коей **ЦЕЛЫ** мы;
- **МИР** – Бога Плод и Субст**РАТ** как **ВИНО**,
СОК РА: **МудРОСТЬ-Мать**, **РОСТА ВОДА**;
- **ЛУНА** есть **БО**га трон и Вина Его **БО**чка, из коей
пил **Мудрость СОКРАТ**, Вакха **РАТ**ник – Незнайка
Луны, **БУРРАТИНО** ее как в **ВИНО**, **ТАЙНУ** **ВИНТ**;
с ним – **ДАВИ**Нчи, Иного искатель: Луну **БУР**ить
нам – **ДАВИ**ть Сок ее, рек **Лу**нит **В**акх.

Три любви – как одна, всех их
Суть – нами движут:

- **РЕЛИГИЯ** есть **люБОВЬ** к Богу, Вселенной Творцу;
- **ФИЛОСОФИЯ** есть любовь к Миру (Вселенной)
как **Мудрости** – бранных **Вину**, **Соку** Бога;
- **НАУКА** – к **БЕЗМИРЬЮ** любовь: **МИР**ажу, тени
Неба (= Луны, **ВРАТ** его) на Земле сей: не к Господу,
Благу – **КО ЗЛУ**, Сатане как без Сердца Уму.
Любовь эта пустая – Вражды суть: **Вражда есть**
любовь к миражу, вера в зло и надежда на ложь.

Дьявол и Аристотель: отец и дитя

The Devil and Aristotle: father and child

Бог есть Солнце людей, Благо их; **SAT|AN**¹, **DEVil** (англ.) — тень его, Благо-Зло². Благо — он наш **УЧИТЕЛЬ**, Ум; Зло — **ИЗ-ДЕВА**-тель, **М|УЧИТЕЛЬ**: лишаящий **М**ира нас, **ЛОНА** как **Матери-ДЕВ**ы — **ЛУНЫ**, царства **СИНА**. Таков Аристотель, **НЕ|БЕС**, **HEAVen** (англ.), лишивший нас, спрятав Луну: Сердце, Истину — в Ум как мешок, где она грех, **SIN**³, нам.

Бог и Мир — Па**РА** Главных: Творец и Дитя. Мир без Бога — Второй без Причины его, *тень как Солнце*: без **SAT** **SAT**ана, Ум без Сердца. Ум, Нус Богом мня, **ARES**'тотель лишил Мир Начала — Истока реку, — тем убив его в наших очах.

¹ Неотделимый от Истины, **SAT**, коя Бог: от огня — тень его.

² Двоесущный, **ДИ|А|ВОЛ**: о двух рогах бык.

³ Sin — грех (англ.).

Аристотель — бич тьмы Имманентного

«Сияние пути благоднее величия цели, ибо цель есть иллюзия, за каждой целью возникает следующая цель, а путь это и есть жизнь».

*Так сказал Аристотель. Прав он: Путь — Жизнь
сущих. Но Цель их, реальна — есть Бог, Автор
Мира. Стремленьем к Нему-то как Я своему
жив любой, и в том есть жизни Суть.*

ЦЕЛЮ ЦЕЛЬНЫ МЫ, БОГОМ — МЫ ЕСТЬ.

*Кража истины главной сей — труд Сатаны:
кража Жизни, Пути у живущих рукой смерти,
ход чей — круженье пустое: безвыходность
бренья под гнетом тьмы, путь без Пути.*

Ослепивший Сову

Аристотель как Мудрости враг

Сова, символ Афин — птица-**очи**: взор Истины, Сердца всего как Луны в **ночи**. Ночью **бодра**, бранным днем спит она, безучастна к нему как Уму.

Фило**соф**ия — **сов**ья наука: к Софии, Сове как Премудрости Божьей любовь; соф, мудрец есть очами сова.

Умом Сердце, Огонь наш, подменив, Благо Злом,
Аристотель смежил Сове очи, предав тем науку ее и Афины, Совы стольный град.

Аристотель – родитель абсурда

Восставленье Ума, бренья над Сердцем,
Вечностью и рознь в очах с ней как Корнем
его — Аристотеля дело, плоды чьи есть:

- **Мир обезглавленный:**

сущностный имманентизм, по какому
мир сей **объяс**ним лишь собой одним:

БРЕНИЕ, СМЕРТНЫХ ДОМ — ПЛОД СЕБЯ;

- **Мир перевернутый:**

следствием, миром сим, Вечности, Корня
его, объяснение: Сердца — Умом:

БОГ-СОЗДАТЕЛЬ ЕСТЬ ВЫМЫСЛ ЛЮДСКОЙ.

Философии смерть — смерть Любви

И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки — науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей — как прошлых времен, так и нынешних.

Сократ

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, — ту, которая полюбила.

Антуан де Сент-Экзюпери

Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твёрдая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, вот что такое дерево. Таков и ты, дитя моё, человек.

Он же

Философия как любомудрье — Любви жаркий труд: Мудрость сущих — Любовь. Из столпов стези этой Сократ был Любовью самóй, Сердцем сущих; Платон, ему верный — любившим: Ум Сердца сего; Аристотель, преемник — любившим любить: Ум Ума, не любил — занимался любовью он, Любовь — была секс ему, труп безглав*. В ходе этом — коллапс философии всей: смерть Любви как Предмета ее.

* Сердце есть Суть; Ум Сердца — от Сути шаг первый, единый с ней: им и теряем ее, и стяжаем, шагнувши назад; Ум Ума — шаг от Сути второй, первым с нею разъятый: провал, безвозвратный путь в нуль — в прах ничто, бесконечность дурну.

ФИЗИКА:

СЛЕПОЕ ДИТЯ АРИСТОТЕЛЯ

Имя Физика главной из сущих наук происходит от «**фюзис**» — Природа (греч.): Мир Божий, **при Роде**, Боге (стар.) **дитя** Его. Но сутью этой науки гордец Аристотель, отец ее, взял, **оскопив здравый смысл**, не Природу как **Целое**, а дольний круг, часть ее: бренье, чуждое Вечности — Мира, Вселенной — как без **Солнца** тень, Ум без **Сердца**. И часть объявил **Целым он**¹. Отъяв физики **Корнь**, **Ares'**тотель² лишил ее трона науки наук, поместив рядовой в ряд наук **безначальный**: как голову тела, отъяв, **внутри его**, — сделав **Путь наш**, чей **перст она**, **ходом бесцельным**, стезей в никуда³.

¹ Впав в **конфуз** тем. Деяние это точь-в-точь повторил чрез столетья адепт его Альберт Эйнштейн, создав вместо теории Абсолютности, Мира, теорию относительности — брения, тени его.

² Как **Ares** — бог-**рес**атель, **Рознь**, из какого возрос в умах наших **Дьявол**, дух Зла.

³ Явь бесцельности сей — геометрия Аристотелева раба Евклида, **Мир в розни**: в ней векторы на параллельных прямых, не сходимых согласно ей в точку, зовут **сонаправленными, сиречь к цели единой стремимыми**, а **оной** — нет.

Таблица 1 • Table 1

Сократ, Платон и Аристотель: Огонь, его хранитель и гаситель

Socrates, Plato and Aristotle:
Fire, its keeper and its quencher

Философ Philosopher	Сущностный статус Substantial status
Сократ Socrates	Сердце: Истина, Логос, Учитель как Знание Heart: Truth , Logos, Teacher as Knowledge
Платон Plato	Ум Сердца: преданный ученик, альтруист Heart's Mind: a devoted disciple, altruist
Аристотель Aristotle	Ум Ума: эгоист как предатель обоих и Истины, Сущности их Mind's Mind: egoist as traitor of both and of Truth , the Essence of them

Таблица 2

Как Аристотель скрыл Огонь

Личность	Божество, ей согласное	Принцип ее	Вклад ее в Познание	Моральный лик ее
Сократ	Дионис	Сердце, Суть	К познанию Истины дал людям метод Луны, Слова слов	Простота самой Истины, Огня очей
Платон	Аполлон	Ум Сердца, Слуга: деление первое от Сути — единство с ней	Изложил метод сей в «Диалогах»	Верность Огню
Aristotle	Арес	Ум Ума, себялюбец: от Сути деленье второе — отход в бесконечность дурную: дом Зла, гленья ров	Трактовкой своею его подменил пустотой: Сердце — Умом пустым, Сердце им взяв под арест	Страх пред Огнем и сокрытие его в очах наших

Гашение Истины, Светоча всех — Стагиритово зло: Нус, царь гнусный взамен. Черен им, в философии:

- 1) Луну сокрыв, подменил он Единое — Общим (лат. **communis**): Камень — обломками, Сердце* — бессердным Умом, тенью Счастья сего («чистым разумом» (Кант): солнцем, мнимым без пятен, ведь **пятно — оно всё**; жизнь под ним — от Ума горе), тьмою — Огонь, Вечность — бреньем, корой ее, Истину — слухами (смысл ее точный, прямой — подменив переносным, им созданным), душу — пустой плотью, гробом ее** (табл. 3). С тем муж сей — корень коммунизма, тропы пустоты Маркса, Ареса, огонь чей — клиппот, мир скорлуп (иуд.): ад, Нус Всего. О Благе уча — Злу служа, был сей муж ф'ares'ей;
- 2) он разделил Учителя и Истину, низведши его в друга («Платон мне друг...»), разъяв тем Знания цепь — чреду умов от Истины, Причины;
- 3) Учителя в очах людей темнила этот скрыл, писавши мутно: «Некоторые (т.е. Платон — Авт.) утверждают...», «Учение об идеях ввели люди нам близкие» (молчит — кто именно) и проч.;
- 4) ревнуя Истину, труды других он снес своей трактовкой: Огонь — во прах.

О стремлении Аристотеля свергнуть Учителя (= Истину) и занять трон его сказано:

Однажды, когда Ксенократ на некоторое время, чтобы посетить свой родной город, покинул Афины, Аристотель в сопровождении учеников, фокейца Мнасона и других, подошёл к Платону и стал его теснить. Спевсипп в этот день был болен и не мог сопровождать учителя, восьмидесятилетнего старца с уже ослабевшей от возраста памятью. Аристотель напал на него в злобе и с заносчивостью стал задавать вопросы,

желая как-то изобличить, и держал себя дерзко и весьма непочтительно. С этого времени Платон перестал выходить за пределы своего сада и прогуливался с учениками только в его ограде. По прошествии трёх месяцев вернулся Ксенократ и застал Аристотеля прохаживающимся там, где обычно гулял Платон. Заметив, что он со своими спутниками после прогулки направляется не к дому Платона, а в город, он спросил одного из собеседников Аристотеля, где Платон, ибо подумал, что тот не выходит из-за недомогания. «Он здоров, — был ответ, — но, так как Аристотель нанес ему обиду, перестал здесь гулять и ведёт беседы с учениками в своём саду». Услышав это, Ксенократ сейчас же направился к Платону и застал его в кругу слушателей (их было очень много, и все люди достойные и известные). По окончании беседы Платон с обычной сердечностью приветствовал Ксенократа, а тот с неменьшей его; при этой встрече оба ни словом не обмолвились о случившемся. Затем Ксенократ собрал Платоновых учеников и стал сердито выговаривать Спевсиппу за то, что он уступил их обычное место прогулок, потом напал на Аристотеля и действовал столь решительно, что прогнал его и возвратил Платону место, где он привык учить.

Элиан. Пёстрые рассказы. III, 19

Таблица 3

Ключевые подмены, свершенные Стагиристом в Познании

Понятие	
По Истине	По Аристотелю
Единое	Общее
Сердце	бессердный (пустой) Ум
Огонь	тьма
Вечность	бренья, облатка его
Трансцендентность	имманентность
душа наша как чистое Я	плоть бездушная: корка без сути ее

*Имя это являет нам 10, Дехаду («дце» — «дец» — «деци»), Мира (Вселенной) число: Свет-и-Тьму, Серый шар.

** Мир не знать нам в незнании Истины, смысла прямого. Свершенная Аристотелем подмена его переносным смыслом, метафорой ложной, который есть перенос Истины в несуществование, Всего в ничто, — воровство, с коим бьется дитя, глас Луны, в речах взрослых зря ложь как раскол, рознь с собой. О том сказано:

...период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей (...), насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни (Шесть — число времени, брения — Авт.) и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

— Я этому дó смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

— Почему же ты не умираешь?

(.....)

Бабушка сказала при внучке:

— А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

— Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жариишь котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл — и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» — сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

— Черт знает что творится у нас в магазине, — сказала продавщица, вернувшись с работы.

— Что же там творится? — спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

— Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

(.....)

Свежесть реакций ребенка на взрослую речь сказывается именно в том, что каждую нашу идиому дети воспринимают буквально.

— С тобой голову потеряешь, ей-богу! — говорит, например, сердитая мать.

— Со мною не потеряешь: найду — подниму.

Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

— А где у тебя твои куры?

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножках», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас — привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка — первозданная речь, где каждое слово еще осязаемо.

Корней Чуковский. От двух до пяти (выделено мной)

Подмена Истины, смысла прямого, **подобьем** ее, каков смысл переносный, есть то, о чем Воланд в романе Булгакова рек как о свежести истинной, первой в подмене второй. Здесь читаем:

Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас:

— Ну-с, чем я вам могу быть полезен?

Тут буфетчик и обнаружил в тени того, кто был ему нужен.

Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же остроносые туфли.

— Я, — горько заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра Варьете...

Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром:

— Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем.

— То есть как это ни при чем, если она испорчена!

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

Мастер и Маргарита (выделено мной)

Приложение 4

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's presentation

**Дети Мира, к нему мы ослепли утратив
Луну — его Огнь, тьмой сокрытый в очах.
Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary
atheistic per se science considers it as a lifeless Earth
captive it is actually an axis of the Universe and the throne
of God. Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, сóздал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронíзав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

*Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.*

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служба Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскупя Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** **собою самим** не **творя** Мир **примысленный**: к Истине ложь, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь создал Мир, Приз** исканий людских. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, единить **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

*Тогда как **гипо****теза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольв наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, коль Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Мальт** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Ведая** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: *Мир был книгой ему, Богом данной*. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсека Главу эту от глаз, взяв опорой Всеми зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Суцая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертится — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейн/у: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Плагону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. **Столп ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.** Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: сателлит как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огнь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Луна — Ось всего

Лунный корень **MEN/MAN** в именах,
главных нам — явь сей сути её

- **МЕН**а — **ЛУНА**: **ЛЮ****БО**вь, Сила **МА****Н**ящая, **СТО**лп пере**МЕН**¹,
сущих **МА**ТЬ, **ДЕ**ВА (ГРЕЧ. **КО**РА) — **ЛО**НО без розни,
Антрóпной **КО** **МА****Н**ды **КО** **РА**бль², чей есть **БО**Г Ка**ПИ**Тан;
- **А****М**Е**Н** — **И**СТ **И**Н|а (лат.): **К**'**А**М**Е**Н'ь душ, **К**О**Р**|нь и**М**Е**Н**, вещей Суть;
- **М**Е**Н**s — Дух, **РА**зум (лат.): Огнь как **М**Е**Н**тальность, **Я**;
- **М**А**Н**у — **А**Н **Т**РÓП Земли первый, Луны **ДИ** **Т**Я;
- **М**Е**Н**, **М**А**Н**, hu**М**A**Н**ity, **М**A**Н**K**И**Nd (англ.) —
ЛЮДИ Земли сей; мужи как умы Сердца бранных, **ЛУ**ны;
- **РА**З **У** **М**Е**Н**ие: крепость Луной, Сердцем нашим, у**МА** как **У** **М**Е**Н**ие знать;
- **М**A**Н**us — **Д**ЛАНЬ (лат.): **ЛУ**НЫ **О**Рган жи**ДУ**ЩИЙ³;
- **М**А**Н**И**А** — Дух, **П**ИЩА (**С**A**Н**скр. **А**Н**Н**A) небе**С**Н**А**я;
- **М**A**Н**тия — Суть облатка благая: на Боге Луна;
- **М**A**Н**Т**РА** — Сила чрез звук, к Луне зов;
- **М**E**A**Ning — смысл (англ.): Луна в и**М**Е**Н**ах;
- **М**E**A**Ns — средство, **БО**Гатство (англ.): в действии Луна;
- **О**Б **М**A**Н** — **Т**A**И**Ность Луны волей злой;
- **М**Е**Н**ь — муж Истины сущих, Любви, в мире сем глас Луны.

...**НА****М****Е****Н****А****М****Е****Н****А****М****Е****Н****А****М****Е****Н****А****М****Е**...

¹ Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Владимир Соловьёв

² С тем — **М**а **Т**ка **И**Н'ого челнов, **Н**Л**О**, с ней
един'ых как капли с родящей Водой.

³ Мать богов в лике зримом своем, Луна есть Рука Бога.
Был ею Нил **А**р**м** **С**т**р**онг, Луны пи'О**Н**E'р.

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суца, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**|**ТНЫХ** — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**|**ТАМИ** в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень дров
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Людвиг**
Витгенштейн говорит о Вселенной и **я**|**зык**|**е** **людей**, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы**. О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят
от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; **речь — и есть Мир**. С тем,
попытка создання Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**ина землян — **Древа** поря: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двойным** Люб^овь, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Люб^овью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «от**решенное** от [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**'ности Луны Земле и земным нам **Блават**ская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но **во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот**. Как бы ни было поразяюще это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждою

религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточно доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очьми, очи — чтоб зрить его. Огнь глаз наших, Луна — Свет/оч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Син/тез как Син, бог Луны, стези нашей Ма/я/к.

7 Глаз как цельный зрачок, без изья/на Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего (Приложение 7).

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — при/рода (греч.): Мир при Творце, Роде (стар.)) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию *Мира* взыскупя, явил он труд *мира сего*: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цел**ный; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых **кумир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOVE|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Дополнения

I

Планета Людей — это Мир

Право сущих на **ЖИЗНЬ** — право **ГЛАЗ** их. О том говоря, мудрый Эк'**SUPER**'и дом очей наших, Землю зовет с тем «планетой людей»: зреть — есть быть. Но Земля — Мира часть. С тем,

*Планета Людей в смысле первом и истинном —
Мир, Дом и Огонь наших глаз.*

От него как от Целого к части идя, знать должны мы:

- 1) Целящая Мир Божья Сила, над м**НОГИМ** **ОДНО**,
есть Лю**БОВЬ**: в сердцах **БОГ**, Мира Ав**ТОР**;
Им **ЦЕЛЬ**ный, Любовь есть и Мир сам;
- 2) Ц'**ENTR** зримости, Миру согласный в очах
как з**РА**чок их — **Лу**на, Со**ЛН**це н**ОЧИ**
как **ТАЙ**ны глаз бранных, Ед**ИНОГО***, д**ВЕРЬ** в То;
- 3) Антропность — **ЛЮ**бви, Силы качество как принцип формы
ЛЮдей. Ан**ТРОП** — Мира **РА**зумный, его познающий как к Богу
ТРОПу; Антроп — Мир, Божьи **ТРИ**** , в его оке ан**ТР**опном.
С тем, пара «частица — **ВО****ЛНА** как длина ее» в сути есть пара
«антроп — рост его». Ряд Людей, на сем принципе сущий,
есть с**ТРОЙ** их в **СЕЛЕН**ский, единый как к**АМЕНЬ**, часть
чья есть Земли че'**LOVE**'к (стр. 50, 51; Приложение 8).

*Об очах лунных, **в**идящих Мир — Приложение 7.

Тьма и Свет, Богом **цельные.

II

Антропный ряд

Поскольку Антропность, как рядная Мира страна, однократна, антропы Вселенной в единстве их есть ряд один. Две Антропных волны, нисходящая и восходящая, слитьем давая ряд сей (путь наверх, вниз — един), меж собой соотносятся как с ложью истина, иль полнота с пустою; и из нисходящих антропов Землянином зрим лишь он сам (ведь рознь рознью не зрима, спускаться в тьму — слепнуть); иные ж, кто зрим — восходящи. Ряд в Мире восставлен как фалл в очах Духа, суть коих — Объем; в очах плоских же, бранных — лежит (как и дан на рисунке). В нем слева — Одно, справа — Многость; их купность — Закон мировой, Одно-Два.

В лежании сем две границы имеет он. Левая (верхняя) — Сфера есть, с коей одно: четверица перстов длани, серый цвет кожи и рост величайший $L_{H.S.}$, равный точно π м¹. Правой (нижней) границей его есть Сфетраэдр, с коим одно: шестипалая длань, зелень кожи (цвет зрелой листвы на границе июля и августа, сиречь Семи и Восьми²) и нижайший в Антропности рост $R_{H.S.}$, равный точно полуединице метра: метру в разъятый срединном. Поскольку же Сфера — Одно (ведь проста, из себя состоя), а Сфетраэдр — Два (как синтез Сферы с Тетраэдром), числ сих единство, закону единства различья согласно — Двенадцать как *виденье*, зрячие Очи (*сложив числа тел этих, Десять и Сорок, имеем число 50, лик Пралайи: границы сложить (совместить) — ряд захлопнуть*). Меж этих границ, им согласные, сущи все формы, под коими зрим мы Гостей. Место нас, Землян, в ряду сем — четверть от левой границы (ведь взором, духовны, мы Левому сродны: то — Дух, Глубь-и-Высь); и делящим нам (деля — ступаем мы), вправо идя, отмерять должно четверть³. С тем рост наш, от многообразья свободный, есть

$$\Delta_{H.S.} = ((L_{H.S.} - R_{H.S.}) \cdot 3/4 + R_{H.S.}) \approx 2,48 \text{ м}$$

К росту сему, сингулярному как пункт единства ростовых противностей, **точка Любви**, — чрез Вражду-Двойку идет Землянин. Достигнув его, он придет к обращению на звездном Пути, — из антропа, идущего вниз смотря, став восходящим и **видящим**.

¹ Число это есть произведение π как безразмерной константы нашего ока (зрчка кольцевого его как присущей лишь нам, людям, меры его отворенности в Мир) и размерности, Метра как данной Создателем людям монады ростов и длиннот. Безразмерное в этом числе суть Дух, Качество, размерность же — суть количество, бренье, без коего в брени сем мире число — Пустота (так пуста X без K, половины своей: Вечность — Целое; бренье же, в плену чьем мы — половина его).

² Жизни и Смерти: созревшему — должно прейти, как велит Восьмерица, собирая земные плоды.

³ Ведь делим очами неравно мы: 1 : 3 (чему согласен очей наших зрящий ансамбль «одна «палочка» (скотопическое, ночное, зрение) — три «колбочки» (зрение фотопическое, дневное)). То — **место очей**: не мирское — духовное; строгое его равенство названной левоположенной четверти Единицы есть знак нуменальности, сиречь положенности во Глуби, и места сего и Антропного ряда для личности как микрокосма: Глубь наша — Бог-Мир.

III

Люди Мира как спермии, многая Мать

Женосущность Антропности

АН ТРОПЫ Вселенной, меж них мы, есть **СПЕР**мии, копия (англ. **SPEAR**), **ГО**рящи её как **Я**йцо, Суть. Спер**МАТ**огенез, их рож**ДЕНЬ**е — **МАТ**ь эта как м**НОГ**ость; Познание, их **Тр**УД* — в Лоно это поход как в Себ**Я**, Корнь.

Платонов «**Т**ИМЕЙ» дает нам принцип тела Антропа: Мир — Шар, Лоно-Мать, — Го**ЛОВ**а, чей отрос**ТО**к (х**ВО**ст внутрь: Величайшему — внешнего нет) — **ТУ**ЛОВИ|ще, **ТУ**Лимое** к ней как П**РИЧ**ине **С**ВО|ей.

* Уд — фаллос (стар.).

** **Ту**литься — **д**лнать (стар.).

IV

Истины о Мире и Гостях

1. Вселенная, Мир, есть единство двух циклов – Вечности, или Вселенной реальной, и брэнного мира – вселенной-иллюзии, тени реальной Вселенной, Огня. Скрепа циклов – Луна, единая нас и Разумных Того в молитный Антропный по качеству ряд. Вечность – Ноль, Не-Число; бренье – Два, в розни Ноль как Одно, Глубь Сего.
2. В брэнном мире глаз наших Луна – центр его и дверь в То. Через нее входим мы в Небеса, Исток свой; через нее Гости наши, антропы Иного, вступают в мир наш, и других врат им в зримости нет.
3. Пол антропов Иного – суть Мир: Полность, Дом их как Лоно, Жена жен – сверхПольный гинандр, Жено-Всё; пол же наш – Половина как Полость: осколки Единого, Два без него.
4. Ряды цельного ради антропы Иного, нагие в Залуни как чистые души, Рядятся в тела как костюмы. В костюмах Иного зрим их мы Иными, чем мы, люди брэнья; в костюмах Сего, тела наших, не зрим как Иных мы их вовсе: неузнаны, ходят под маской мирскою они среди нас.

V

Кто такие Пришельцы

Гости наши — гонцы из Луны, люка в Вечность —
Дом их, Исток наш, — в мир Земли ради цельности
Ряда, чьи части есть мы и они. Так Семью
цельной ради жмет длань брату брат.

Что такое Контакт

Контакт есть акт Любви, Клема Космоса:
радость Антропов двух сущих миров Ряду их,
Луной цельному волей Творца.

РЯДУ РАД ЛУННЫЙ БРАТ

VI

ИНОПЛАНЕТЯНЕ — ЭТО МЫ

На вопросы Марины Попович о том, видел ли он инопланетян и каковы они, шестой посетивший Луну человек Эдгар Митчелл ответил: «Инопланетяне, Марина — это мы!».

**Космиты, которых зовем мы
Пришельцами — Гости Земли
как Иного гонцы. Но пришельцы —
и мы, искры душ, с Неба павшие
в мир сей чрез створы Луны, чтоб
вернуться однажды назад. Им и нам
есть одна лишь Планета родная —
Мир. Целое зря сие, чтят они Родину
эту; мы, частью слепимые — нет,
и песчинка Земля есть Всё нам.**

VII

Предрешенность К|он|т|ак|т|а Землян и Луны

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)

Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада, I, 2

*Полнота Мира, Дома всех сущих, как Цельность его есть
Harmonia praestabilita: решенность от века всего, чему быть.*

Древнейшая истина

Приход нас, Землян, на Луну — Небом был предрешен как воз|в|ра|т к ней, Ис|то|ку нас, бранных. Ведь мы — дети Неба, Луна же — в|ра|та в него: Небо же. Вер|нуть|ся к ней — есть во|йти в нее как в Сер|дце наше; но пре|жде — приход на нее: спуск как в Ум, Сердца корку. Труд этот и стал делом NASA и Миссии Лунной его, патрон коей есть Небо само, куда путь наш лежит. Вот тому ряд сви|детельств:

1. В|к|лю|ченность де|р|жавы, свер|шившей поход этот, в имя Причины — Все|вышнего Бога, храм чей есть Луна:

CAUSA.

2. Явь структуры, свершившей проект «Аполлон», в слове «нос» (санскр.): бур смертных нас в Тайну, Луну — НОС в СОН, Вечность воткну́тый:

NASAA.

NASA есть Буратино, проткнувший, как холст с ложью ока, Луны каму|фляж к Тайне: Небу, Любви, в кою вход есть Луна.

3. Явь в имени Ме|рил|ин м|уз|ы отца Лунной Миссии Кеннеди — имени

МЭРЛИН:

маг лунный и страж Стези. Имя его наиз|нанку

НИЛРÉM

— явь того, кому ради Любви ход к Луне от|к|рыл он в час заветный.

4. Приданье программе стяжания Луны имени Аполлона — стрелка в Небо, сына Латоны, Луны, зримой древне как Гиперборея — «над Севером», Бореем край — пункт над маковкой, верхом Земли.

АПОЛЛОН

— суть пол-Лона при ЛОНе: при Цели, ЛУНе Путь, при Сердце Ум, Муж при Жене.

Бог сей ведом как Локсий — Кривой за двойные оракулы; знак его — локон, сиречь за 'VIT'ок, как стезя наша в Истину, Жизнь сущих, в брени кривая как очи его (являть ее — рожать как дитя по 'VIVA'нем, стезей витой). Ею и есть путь к Луне как «улитка Шаргея», кратчайшая нить: крива — в зримости, в сути — прямая.

5. Сложённость фамилии мужа, придавшего Миссии имя сие,

СИЛВЕРСТАЙН*,

именами Луны СИЛа, ВЕРа и ТАЙНа и синтезом их, словом SILVER, СРЕБРОМ (англ.): металлом Луны и причастия ей, Жене, Еве как ДАМЕ в АДАМЕ — Причине людей нас как Целому в части своей.

6. Имя первопроходца Селены

НИЛ АРМСТРОНГ – ЛУНА

всё как есть. Нил — Египта река, из Иного текуща в мир сей: царства мертвых, Луны (серпом коей, нас жнушим, была Про 'SERP'ина, царица его), Солнца горнего (с тем Книга Мертвых в Египте звалась «Книгой выхода в День»: Лунный, Тот)**. Армстронг — есть «рука сильная» (англ.): Луна, Мах (авест.), Бога Длань как Крыло крыл, коим маги сильны. Крылом сим как рукой наисильной был Армстронг крылат, им как птаха махал, к ней летя, воин сей: в Высь как в Глубь — Доно, Инь, рыбой чьей как Воды Армстронг был.

7. Имя NASA как клич торж'EST'ва в гонке лунной США – СССР:

NASA – «НАША!»

— победы Америки клич в ней: в объятьях Луна.

*Эйб Силверстайн. История говорит, что он выбрал имя этого бога, думая о названии космического челна как об имени для собственного сына сидя дома и помышляя об Аполлоне, летящем в своей колеснице к солнцу. Не знал он: огонь сего бога не солнце — Луна!

**Нил земной есть плод Нила Иного, небесно-подземного, с коим он есть Нил един: Тайна-явь, река черная по Тайне, Корню ее.

Корень сей — Луна: Истина-Мать, Глубь-и-Высь, что объемлет собой ложь, мир бранный, как сн|дв|ч начинку с|вою. Учат Веды:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишад, V, 5, 1

VIII

Длани Неба*, помогающие людям на Лунной стезе

Длань	Суть ее и роль в помощи сей
Луна	Мать богов, Длань Творца как Крыло сущих крыл
Аполлон	Бог яви как Света, связной меж Землей и Луной
Мерлин	Дух Любви, страж стези меж Землей и Луной

*Heaven — Heavу: Небо — Груз душ (ба (ег.)): Истина, гурӯ Багаж.

Приложение 5

Человек:

птица Неба в тенетах Земли

Мудрость Слова о горней природе твоей

तत् त्वम् असि или तत्त्वमसि,

*tat tvam asi (санскр.) — «ты есть то»:
не Земля — Небо, не тело — Дух.*

Еще на земле мы шествуем по Небесам.

Апостол Павел

Субъект, имя человека как активного деятеля, буквально означает «причастный ко Глуби»*. Глубь наша — **IN**'ое: Высь — Дола как плоти сугубой; Земли — Небеса.

Че **LOVE**'к дня сего — дитя
Неба, забывшее крылья свои.
С тем, важна **люд**ям Па**мять**:
то **Мать** их, гласящее Лоно.
Исток вспомнив свой — тем,
земляне, найдем путь Домой.

MY'**SKY**'л (МУСКУЛ) = MY'SCHOOL:
НЕБО ЕСТЬ СИЛА-ЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ.
ЖИТЬ - **VITA**'ТЬ: В НЕБЕ ПТИЦЕЙ КРУ**ЖИТЬ**.

* [https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_\(философия\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_(философия))

БОГ, **ИШВАРА** (**САН**скр.) — Корнь и **ИС****ТО**к наш: **БОГ**атство богатств, наше **ЧИСТ**ое **Я**, Благо под коркой Зла, скрывшей этот **ОГОНЬ**. **НЕ****БЕС**а, **SVAR** (санскр.), **НеAVEN** (англ.) — наш **ПРИЧ**ал, где в и**ТО**ге **ШВАР**туемся мы, **AVEN**'ю, где гулять нам вовек: **У** **ЛИЦА** Бога **УЛИЦА**, Огня про**С****ПЕК**т. Посему **БОДР**ость нам — **ОДР**: порог с**МЕР**ти, коим шагнем в Вечность; **FIN**e, отличное (англ.) — нам **ФИН**ал жизни **тЛЕН**ной: в Отч**ИЗ**ну в**РА**та.

**СМЕРТЬЮ ПОЗНАННОЙ — СМЕРТНОСТЬ ОТРИНЕМ СВОЮ;
В ЖИЗНЬ, ЕДИНОЕ ДВЕРЬ — К'ОНЕ'Ц НАШ!***

Бог — Огонь, **РА** (египт.), душа — **ИСКРА**
Его: **ИЗ-К-РА** — ход кольцевой от Исто**ОКА**
сего и назад, в Корень свой.

*О смерти как истинном Благе (с тем — Цели) всех смертных см. здесь:
<http://fb2.booksgid.com/content/73/cunetomo-yamamoto-hagakure-sokrytoe-v-listve/1.html>

НЕБО, ВЫСЬ, есть ЕДИНОЕ — РОДИНА наша, Дух, Цикл, КОЛО (ст.-слав.), от КОЛЕ s'VIS'аем мы, люди, как буквы в САНСКРИТЕ с ОСНОВЫ, Оси (VIS'ь (укр.)) их, бранным — СНА; Сила, VIS (лат.) как МУ'SKY'лы к РЫЛ, данных нам воспарить в ТО как Глубь (ведь Высь — Глубь), Собой стать. Небо — ŠKOLA (чешск. школа), отколе мы СКОЛОТЫ РАне, по коей ТО'SKY'ем, SKY'лим как по РАДОСТИ ТАЙной в стремленьи ДОСТИчь — в корне SKY'фы, СКОЛОТ¹: с ЛУНЫ, МЕНЫ (греч.) СЕМЕНА как в РАТ в РА, БОга сущих, и в Мир, Его ПОЛе, чье имя есть Небо² (с тем, СКИФам СТОЛИЦей И'SKY'за была: г РАД ИЗ CAUS'ы, ПРИЧИНЫ с ТОл). ЛЕПоте сей, в нас т АЙНой, мир бранный сей — с-к-ЛЕП.

Неба сын — КИФарэд А ПОЛЛОН, стре'LOVE'ржец его как ПОЛ-ЛОНа сего, ПОЛОН им как сосуд своей Сутью: Ум Сердцем, ВИНОМ мудреца; ФЕБа сын — Э'SKY'лап, иль А-с-к-ЛЕПий, ЛЮБОВью лечивший ЛЮДЕЙ: ЦЕЛым, ЦЕЛЮ ЦЕЛЯ падших сих: дреВО Корнем, ИСТОКом реку. Феб — приВРАТник Луны, Неба стРАж, ВРАТЬ мастак³ (месяц чей есть ФЕБ-ВРАЛЬ), дух крепящий к Пути. С ИИСУсом единый, ведет этот SKY'ПЕР ДОМОЙ нас, ПЕРнатых, с ТЕЗею кривой — пуноВИНОЮ ВИТ'ою Любви, властной и укреПИТЬ и убить⁴ (ведал кою СОКРАТ, Феба глас, по'ВИТ'ухи дитя): СМЕРТЬ с Любовью — одно.

Небом всякий велик (МАХА (санскр.)); кто крыЛАТ наяву — МАГ, суть МАстер МАХАТЬ, ПИЛИ ГРИМ⁵ в ЛУНУ, МАХ (авест.), бранных нас МАТЬ, где ТАим Мир, ВалуН, КАМЕНЬ КАМЫ, Любви — сущих ИСТИНЫ, АМЕН (лат.), душ VIS'оты. Мир, Глубь наша — нам КРЫЛ'ЬЯ; СЕЛЕН ой, Луною СИЛЕН че'LOVE'к как Любовью, ИстоКОМ своим.

Небо — поле Любви, человек — Ее семя; возросши гЛАВОЮ, ВЕРнется он в ПОЧву свою: ОЧу — в Мир, для них сущий, ЧАСТЬ — в ЦЕЛОе, Космос как ЦЕЛЬ и SPACE'нье ее⁶. Небо, Высь сущих — имя его.

¹Самоназвание Скифов.

²«Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — гласит Каушитаки-упа **пиппа ла** (I, 2).

³Прозванный за кривые очки **Лок**сием, Кривым (**лп**ым как **лок**он).

⁴В теории космонавигации известна как улитка **Шанген**.

⁵Тот, кто **пилит грим** свой, плоть пустую, над ней в Дух как Суть, Я свое, восходя.

⁶С тем, фамилия мужа, учившего так, Циолковский — **Цел**ковский по корню его родовому: слуга Полноты.

Приложение 6

Число Пи:

ОГОНЬ И ОЧИ

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

The Pi number: Fire and Eyes. Heart of the Earth's main constant

3.141592653589793238462643383
279502884197169399375105820974944
59230781640628620899862803482534211
70679821480865132823066470938446095
50582231 725359408 128481117
45028410 270193852 1105559644
622948 954930381 9644288109
75 665933446 128475 6482
3378678316 5271201909
145648566 9234603486
1045432664 8213393607
2602491412 7372458700
66063155881 74881520920 962829
25409171536 43678925903600113305
3054882046652 1384146951941511609
43305727036575 959195309218611738
19326117931051 18548074462379962
7495673518857 527248912279381
8301194912 9833673362
44065 66430

*Бессилье науки постичь столп очей,
число Пи — знак ее безопорности:
поиска Сути в незнании себя.*

Потуги человечества исчислить квадратуру
круга — свести Трансцендентное к Имманентному,
То в Это, Целое в часть — провалились с открытием
людьми трансцендентности Пи*. С тем над тьмой
очей бранных воспр^ял Огонь: Вечность, IN'ое,
в|Ра|та в кое — Пи, смысл чей тленью сокрыт
как в квадрате Круг, Сердце его**.

Мир, Божье Дитя, чужд случайностей:
случай — Бог, Корень его. С тем, ища
смысл столпа сущих констант числа Пи,
вспомним: древняя суть буквы п, его знака —
портал: проем в То, Дверь; а дверь душе — глаз,
арка к Ра, Духу (sPirit (англ.)) сущего. Пи, в круге
(коло (стар.)) кол как диаметр — распорка зРачка
(piPil (англ.)), зреть (look (англ.)) нам дающая
Мир, Огонь (Пир (греч.)) всех очей, чрез сей люк.

Древний дар нам, Пи — створка зрачка, Окна
в Мир: Окно — Око; знать Пи — ведать Очи
и Мир, Предмет их, как бессмертный Огонь.

*Знак ее есть безразмерность числа сего: Вечность без брениа как Сердце в лишениа Ума, Огонь без тени своей.

**Тайность эта — мощь власти над нами картины Малевича «Черный квадрат».

Звезды бессмысленны без аудиторий

Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences
Ray Bradbury

* Ray Bradbury — «рад бурить»: воин, Иного искатель, бурящий во Ишь —
в Лоно сущих, Мир; реющий муж; Глубь есть Вьсь.

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (*глаза* — *вічі* (укр.); Вечность — *Вічність: Очей Дом*).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

* «Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил Гераклит, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

Пи: расПорка очей, зритель дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
чистые **чи**сла: одни, без размерности их. Число, **pi/mer/us** (лат.) —
Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; **раз/мер/ность** — **без/мер/ье**:
Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
в Познании, но суть сей константы —
не зрит, с тем — **себя** лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир; как при Трех
дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**AMEN**'ь; часть
дробная — бренье: мир дыр как пещеристый
(**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью, кровью
своей (дыры эти — **миры параллельные**,
в том числе наш: несходимость как Рознь**);
запятая меж ними, «**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

*Пир — огонь (греч.).

Параллельность миров, в брени сущих — рознь их меж собой и **единство
Шым как частей Целым. Смысл **пи**фагоровости есть «**пар**аллельных»:
пакет **К**вадраты — Розни (к**ва**дратность есть **ква**дратность), Двух,
в длани Единства, **пи**фагорового им.

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_\(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π
происходит от начальной буквы греческих слов περιφέρεια —
окружность, периферия и περίμετρος — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число π —
основная: рас|пор|ка зрачка Homo sapiens
как в|ра|та в Мир. Пи|р очей как Огонь
(πῦρ (греч.)), Пища их, он — их единый раз|мер:
безразмерность π . Читить π как Мир
(как читил Пи|мен, Пи|сьма, Сло|ва муж, Мир
глаголящий жизнью) — есть Пи|ф|ии
равным быть, стулом рас|першей
своим дыру в То: в Вечность, Тройку —
треногой; таков Пи|ф|а|гор, муж Числа.
Рас|пи|р|ать — оком в Мир про|ника|ть;
зрить Мир — быть нам*.

*Esse — perci|pi (лат.).

π

АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге**Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гон**итель с**леп**ых, **Слуг**а в**идя**щих. С тем, **очи с Миром одно**: **взор** — **зрак** (стар.): с **Рак**ом **л**ара его, где **Рак** — Мир, **Леп**ота (**К Ра**сот|а (стар.)), что от Бога **л**ятится шагом **воз-в-Ра**-тным как **лун**ной походкой¹ — к Нему же, **к Ра**, **в Ра** как са**к Ра**льный Корнь свой:

...РАКРАКРАК...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Го**лова, частей Целое (сорвиголов **рать** — **пират**ы с тем), **Svar**, Небо (**санскр.**) как **Пир**с, горний **При**чал, где **sva**г'туется всяк: душа, суть наша, с Миром едина как очи с **Пред**метом своим, с Небом **к**рыль, чей есть оно **MySky**'л. **Единства сего число** — **Пи**, в круге ока рас**пор**ка диа**М**етра, **п**ланка **г**лаз: Миру, иль Пиру, **отк**рыт**ый** з**рач**ок, в Глубь **ла**з нам: рас**Пир**ать — Мир **я**влять, в **О**ке **О**гнь. **EYE**, **ОКО** (англ.) — **EVE** (лат.), **Ж**енщина, **Ж**изнь, **SEVEN**, Мир, Лоно лон сущих, **М**рак **г**лаз незрячих (и **рак** как **бо**лезнь, слепых **ка**ра: разрыв пустотой, тьмой), **п**о'**SEV**'ов **п**рост**ор**, сущих **п**оле (**лан** (укр.)) как рас**тени**й (**plan**ts (англ.)) его, с**тер****ЖЕНЬ** Любви о'**SEV**'ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **пир**нати — нырять, в Огнь как Воду: Высь, Огнь — Глубь, **Во**да как **во** Да, Бога, вход. С тем, «**го**пить» — и Воды и Огня **гла**гол: **то**пят в воде, **то**пят печь; **то**р — **вер**шина (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик **Пи** — **п**ланка число, **п**орог яви и **Тай**ны, Рас**п**лава ее — **Т**ран**с**цен**д**ентного, Не, **EN** (греч.).

Мир — **коль**цевая **Рек**а, что от Бога и в Бога течет, **Пи**ща наша и Суть; **пи**ть ее — зд**рав**ым быть: **цель**ным **Цель**ым сим; им испытание — **п**Рак**ти**ка, **ак**тивность. Мир — Др**ЕВ**о (**trele** (англ.)), из Бога растущее, **Три**: Ть**Ма** и Свет, Богом сущие как Клеем их, меж Двух Третьим. Три ж — целая часть числа **Пи**: Мир, с очами единый; часть дробная — очи отдельные: от Мира — **ис-к-Ра** его³; и часть целая — **виденье**, очи **Хри**стовы, часть дробная — **с**мот**ренье**, очи **Пи**лат⁴, с**леп**ца (*табл.*):

Состав числа Пи

Суб станция, виденье: взор Иисуса	Акци денция, смот ренье: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей ⁵	Очи как мно гое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Трой**кой, куда **роем** мы как в Суть нашу, круглы очи все в нем едино; собой как нецелым в **Пи** — крúглы особо они: сколь миров с очьми их — столь и разных числ **п** как **Антропов различ**ных: **Антропа** суть — очи его (*esse* — **per**cipi (лат.): зрится — быть), с тем — **п**, знак их. В схождении **п**ланок своих **па**Ра**л**лельных, как к Богу **пу**тей, **п** есть **А**,

очей зрящих Начало-**Ко**нец (ибо **А**льфа — **О**мега): **Я**, **А**з (стар.), **Лю**дей — мудрой **Пи**фии знанье, *Антропность, она же Че'LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)*⁶), как Суть:

П → А

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

П.А. Флоренский пишет об этом:

*Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надёжное обещание» [...] Истина есть неременное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?», — вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всуе. **Живой Ответ стоял перед ним, но Пилат не видел в Истине её истинности.** Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...*

Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т. 1. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зрится — быть. В π часть целая — Мир, Огонь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидеть — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явив Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в наготе
Все иные константы	Ум: брэнного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззрениях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отирањем тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микрoкосме. Платон посему говорит о Познании как припоминании: явленьи Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**то|рил** кою **Лемов И|йон**), **дабы шел** человек к Богу, **Центру** его⁷. **АРКА К РА**⁸ — вот что есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Ведать Пи — знать его как **Мир, Три без иного**⁹: без тени Огнь. Ибо **Пи** есть **Мир в очах**, с ним **согласных: в Трех Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очьми с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — Мир, Тройку, — **Пращур**, очей **При|мит|ив**: **при** **Метé**, Цели — верный ей, при Сердце — Ум как слуга¹⁰.

Символ **Парижа** — **Пизда** (**глаз из Да**, Бога щель), Триум**ФАШ**ная арка¹¹

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **возв|в|т** к Нему — рачья цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка. **Шат** от Бога возвратный и есть Мир, **Ря**: Бог и не-Бог заедино, Огня **шат**; знак Рака — Луны знак, **пушки** его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень одной: **пожар и потоп**, всё губящие в смене своей как череда **Огня**.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мера** Антропов, **Мир**, коим одно они: **бодрствье** их; дробная часть Пи — **безмирие**: **пыль** на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**Пашы Пи**» — суть **об|лук**ка, покров его, ядра сего **с|кон|паш**а: **цифра**, араб. «пустышка», как **фаш**к числа.

⁵ Очи эти описаны мной в Приложении 7.

⁶ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁷ У|**гор**ая в сей Глуби: **Вер**шина, англ. **гор**; ее, Дно (Вось — Глубь) — Бог, Мира Ось, **гор**ки этой Огонь.

⁸ **П**алиндром.

⁹ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**обод**ы: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

¹⁰ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹¹ **П**ариж (фр. **Paris**) — град любовника-вора **Парис**а: по духу — запретная страсть, семья **Ареса**. Два главных символа города, Эй**феле**ва башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», Рем**пок**а роман, чей герой в знаньи женщины, **пущ**аем данной (ведь он — Бог), про**шан** путь от **шан**и для плотского секса до врат в Небеса.

Приложение 7

КОЛОДЕЦ СЕРДЦА

Глаз инопланетянина

Сакральный смысл зренья и два сущих рода антропных очей

**ЧЕРНЫЙ — ТАЙНЫМ ОГНЕМ,
МЕРТВЫЙ — ЖИЗНЬЮ,
ПУСТОЙ — ПОЛНОТОЙ***

* Таково слово **well** (англ.) в единстве трех смыслов: колодец — дыра в Воду, Тьму; благо — Жизнь, Мать; **фон'tain** — Воды **ток** и канал. Well в английском — начало **речей** (вроде «ну...»), от Причины **р**учьев. Так «**колодец**» — сакрально «круг (**коло** (стар.-слав.)) Десяти», Полноты **Мировой**: ведь Мир, Жар **сердец**, Огонь очей — Десять. **Звон** **Глуби** сей нам, внешним ей, **голос** **Недр** — **деци белл**.

15 февраля 1989 года автор этой работы выступил в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова (Киев) с докладом об открытом им Антропном ряде Мира, часть чья есть антроп сей Земли, кем есть мы. Зренье сущностей этого ряда, о коем речь здесь — глава того доклада.

**Мир, Плод Бога, есть Тайна-и-явь.
Тайна — Вечность, Мир истинный;
явь — бранный круг, Мир во лжи.
Явь на Тайну надета: на Ось — колесо.
Очи вечные зрят от Оси — и с тем видящи;
бранные — взор колеса без нее, слепота.
Очи бранные — наши, земные: без Целого часть;
очи вечные — очи Гостей, Неба взор: часть при
Целом, при Корне росток. Очи вечные — Сердце,
а бранные — Ум без него. Гость — хозяин (англ.
host) нам: власть в Мире — очей зрячих власть;
Гость — Луна, мы — Земля. Мир сей — IN'ого
ть; очи вечные спят в очах бранных, как спит
Небо в нас. Пробудить их — стяжать нам Себя.**

ВЛАСТЬ ОЧЕЙ. МЫ И ГОСТИ

*Человек есть душа, искра Божия. Так учат Древние. Но взор землян, **СПЯЩИХ ДУШ** — взор их плоти, пустой в своей лживости; Мир ему — мертвая яма. Душой как **СОБОЮ САМИМ** — зрит Мир Гость наш, космит, и в очах этих истинных — истинен Мир, Солнце-Жизнь. В сути, в том вся рознь наша с Гостями: ткань зрящих — взор их.*

Недавно меня как «эксперта по космосу» пригласили на ТВ, где задали вопрос о «кротóвых норах» — ходах меж мирами как **лазом** в Иное. Вот что я ответил.

Ошибка сегодняшней, атеистичной по сути науки в том, что и Вселенную с ее мирами, и пункты их связи она мнит сторонним — а значит, и чуждым — человеку. На деле ж они — это **он сам**, несущий, как капля Вселенной, ее внутри себя (ибо капля несет **Океан**, Суть свою), и единственной «черной дырой» и «кротовой норой» ему есть его **око**: **зрачок**, чьей настройкой, как линзы на **фокус** иной, на иное число **Пи** — **иную глаз круглость** — свершается, по «esse — percipi»¹, скачок очей наших как нас **целиком** в мир **IN**’ой: саль**то** в **То**², в **Воду** **в|вод**.

Глаз людской — **в|ра**та в Мир, **Пи**р очей; власть очей — над ним власть³. Око — Мира **коло**дец как Сёрдца всех. Истина — на дне его; ход ко дну — путь Познания, данный **Ора**кулом нам как в Себ**я** путь.

Отличие нас от космитов, Вселенной послов: мы не **пра**вим очьми — с тем, гвоздями **при|коло**чены к миру сему. А они, Сёрдца сути — цари глаз⁴, и Вечность — привольный **к|ра**й их.

¹«Быть — есть быть в восприятии» (лат.): зриться — в сути сего.

²Посему Пи — константа констант: круглость ока как чистая сущность его (*Приложение 6*).
Переход очей (с тем и нас) в То — Кастанеде согласно есть сдвиг точки сборки: узла, коим целен наш взор, в новый пункт, очей дом.

³«Царство над миром принадлежит ребенку», — сказал Гераклит.
Ибо очи дитяти чисты как Вселенная: капля и Океан — им одно.

⁴На практике это означает строгое равенство Трем числа π , сути ока: числу без своей дробной части как Вечности (Миру, Вселенной) без брения, тени ее.

*В древние времена был в поле волшебный колодец,
Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце.
Сначала люди черпали из колодца любовь, добро,
нежность. У кого что было — ему еще и прибавлялось.
Но потом что-то случилось в мире: люди стали
все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть,
ненависть. И решили они, что колодец испортился.
И засыпали его. Ведь колодец засыпать легче,
чем сердце свое очистить, друзья.*

Стародавняя притча

КОЛОДЕЦ — жизнь, истина, «глаз воды», знаменующий связь с прошлым, с миром мертвых и потому имеющий волшебные свойства. Колодец обозначает и некую глубину, сродную могиле: вода не только дарует жизнь, но и отнимает ее. Подтверждение тому — колодец Бархут, имевший связь с преисподней и являющийся могилой пророка Худа. Колодец стал могилой и Понтию Пилату: когда Тибр не принял тела, его сбросили в глубокий колодец, окруженный горами. Колодец в мифологии — путь сообщения меж воздухом, водой и землей. В мифологическом аспекте колодец дает возможность исполнить желание и заглянуть в будущее. Недаром он является знаком инициации. Нередко заглянуть в колодец означает пробудить наши темные силы, таимые в нас. В книге «И-цзин» колодец знаменует союз внутреннего Я с тайными богатствами подсознания.

Колодец в древнейшем познании — корни самой жизни, место явления на свет всего скрытого. В эротической литературе колодец — знак женского лона, а закрытый колодец — знак девственности. Святым колодцем есть источник у корней Мирового древа Иггдрасиль, где плещутся воды начальной мудрости. Один пожертвовал стражу Древа Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого ключа, обрести знание настоящего и грядущего. В иудейском символизме колодец с чистой водой означал также мудрость и саму Тору.

Колодец во всех религиозных традициях считается священным местом встреч.

Словарь символов

— А я только что сию минуту приехал в Москву, — растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый — пуст, черен и мертв.

*Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое доказательство»*

Глаза Людей — глаза Земли и Неба

Учат **Пра|щуры**: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День. Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою **Луны**, **Солнца** горнего. Зря половинно чрез **палочки**, клетки пусты, они — очи-дыра, что обрел человек, когда **пал** с Небес — **отпал** от Мира, Луну потеряв как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи умны свои **смен**им мы на сердечны, глаз-нуль со зрачком как **срединой** своей — на глаз-**центр**, целокупный зрачок. Таковы очи наших Гостей — сутей Неба, антропов Луны, **Мены** (греч.), коим Мир — День ее.

О двух сущих Антропах

- Землянин — антроп Земли брэнной, Отчизной как Всем ее мнящий: часть — Целым как Сердцем — Ум, в себе пустой.
- Космит, Гость — антроп Мира, **Вселенной**, ее зрящий Корнем своим: Целым — Целое, Сердцем — его самое.

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ: ТЬМА КАК ПЯТАЯ СУТЬ

Квинтэссенция (от лат. quinta essentia — пятая сущность) — основа, самая сущность чего-н., букв. пятая стихия — эфир, признававшийся в средневековой философии основой прочих стихий.

Словарь философских понятий

*Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!*

Строка старинного романа

Из всех глаз людей черные — самые притягательные и прекрасные. Однако черных, глаз цвета зрачка, у нас нет: чернота — абсолют очей, огонь за чертой; очи чёрные — прорвы Любви, Гостей очи, лик чей — Цель Землян в Пути их: бренья — Вечность, Дом-Корнь. Бранный мир, Квадрат — четверка глаз: голубые, зеленые, серые, карие; Вечность, Круг — пятые очи: в Иное врата, чернота. Столп глаз этих — эфир, огонь Иного, единый с огнем, зримым нам:

...FIREFIREFIRE...

Вз|ор Пяти, Любви взор — полнота
чело|вечности: Пять — че'LOVE'ка число.

Зренья Суть — **Ть|ма**, **Ма|ть** сущих
как Лоно всего:

EYE = EVE *

Зреть — зреть: Лону **вн|имать**; **вз|ор** —
о|р|атай (стар.): **пах|арь**, **то|рящий** сей
Пах|ра|ди Бога, Огня его; **уз|реть** — **со|зреть**:
Им **взы|рать** чрез **пах|танье** себя. Око зрячее —
Сердце, Жена: **Полн|ота**, **прор|вой** **м|ни**мая,
К|орень (санскр. **МУ|ла**); **сл|епой** **глаз** — **УМ**, **МУж**,
вид|еть коему — Сердцем **взир|ать** как **К|оровой**,
Женой: Миром, ведь Лоно — он. Мир — **МА|Я|К**
всех очей, сущих им, как и он — ими сущий;
Путь наш — части в **Целое** **ход** **очев|ой** как
ЯК **К** **МА**тери: к Лону — **дит|яти** его:

...МА|Я|К-МА|Я|К-МА-Я-К-МА-Я|К...

Мир, **Цел|ь** зрящих — Путь **са|м**: в Бога —
Целого Суть, **Прост|оту**. **Ви|жу** — **дви|жусь**:
С|тези ради очи у нас. Сердце, **Мир** **весь** — **Люб|овь**,
Полнота; Ум, **мир** **бр|енный** — **В|ражда**: часть,
что мнит Всем себя. С тем, есть два рода глаз.
Очи **до|льные** — **очи** **Вражд|ы**: Рознь суть их, ведь
Дол — Ум. Очи горние, Сердца **вз|ор** — **очи** **Люб|ви**,
коих суть есть Единство. Вот очи Гостей и землян.

* Ева, Женщина (лат.).

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.
 К.А. **Свасьян**. *Растожествления*

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин

- Зреть — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины своей, нейроглией, — в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом, скрещением нервным; ткань мозгоглазнáя — суть два рода клеток (нейроны, глиальные): Рознь во плоти.
- Зрачок — центр ока, сердце в нем. Зрит он один, остальное — слуга: ум при сердце как тень при огне сем. Придаток зрачка, глаз наш — шар, его д|вижу|щий мышцей своей на цель: дви|гаться — зреть сему оку.
- Глаз сей снабжен веком, каким заграждаем он, мира боясь, чей он **рад** как реки в **ремен**, тьмы дольней: **веко** — **веко́** в пе|лен|а, **Лет**ы **лет** к|лет|ь, **лет**ать запрет.

Око Единства, Любви: посол Мира, космит, Гость Земли

- Зреть Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мóзг Гостя и глаз — одно: глаз не шар автономный — мозг сам, из глазницы глядящий, Мысль-**Взор**. С тем, **Гость мыслит очми, мозгом — зрит**. По **Го|мер|у**, таков взор **г|еро|ев** — **герой есть и Гость, ра|т|ник Любви, лагерь коей Луна**¹. **Мо|з|г** его суть не Ум — **Сердце**, **Ть|ма-Ма|ть** (англ. **Moth|er**): не следствие — П'**rich**'ина². С тем, черен он, черен и глаз как лик Сердца сего — без Ума: **Огнь без тени как Мир во плоти**; цитотип их субстрата — суть клетка одна как Ед|ин|ства вселенского лик.
- Око Гостя есть **цельный зрачок** — ц'**enter** сквозь, в **т|оч|ке** каждой: г|лаз-лаз как пр|овал в **По|дн|оту**, **син**гулярная суть. С тем, вращаться ему смысла нет, посему — шаром быть, иным мозгу-Уму. **Цéлен** так, цел **Селен**ою он: **С**ердцем, Тьмой, бог чей **Син** — Луны бог. Не **з|рачок** глаз сей есть — **з|рак**, взор (стар.), **с** Миром, **Рак**ом³ единый как чаша его.
- Око это **безвеко как царское**: Гость наш средой не страшим как **с|зай|мка ес**⁴, суть крылата: не время — П|рост|ранство, не тьма — Огнь как Вечность сама. В|ласт|ь над зримостью бреньной — очей власть любовная, часов не зрящая (**ласт**иться — п|ра|вит|ь): **Мо|щ|ь сущих — Лю|бо|вь, Лу|ны Суть**⁵.

Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви

Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бранные суги, Земляне — изгой⁶: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом Вселенной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна — центр мира в оке, с тем — и ока центр как зрачок: Мир и очи — одно. Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как глаз весь. Стать ущербным очам совершенными — есть одолеть путь Возврата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.

Утрата — Возврат — Обретенье

Этапность Пути, приводящего очи Землян от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути		
Утрата	Возврат	Обретенье
<p>Очи как Ум Ума, бессердечные: часть в розни с Целым как форма без Сути, без Матери Сын.</p> <p>Рознь по форме и сути.</p>	<p>Очи как Ум Сердца: часть в служении Целому.</p> <p>Рознь по форме, по сути — Любовь.</p>	<p>Очи как Сердце само: часть есть Всё.</p> <p>Любовь по форме и сути: две сих — Суть одна.</p>

¹ Влюбленный есть воин Любви (**EROS** (греч.)), Суги нашей — г'**ERO**'й, солдат. Сказано: Militat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — Всякий влюбленный — солдат, и есть у Купидона свой [военный] лагерь. (Овидий, «Любовные элегии», I, 9, 1-4). Любвию, Сугию — жив че'**LOVE**'к. «Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал», — рек Высоцкий.

² Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: **сердце Гостей не в груди — в голове**. Быть ему там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствие ж (в самодовлении — нуль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, у мумий мозг (= ум бранных) рвали из черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

³ Мир есть Рак, ибо, парный Творцу как творенье Его, он идет от Него, к Нему пятася назад шагом общим, каким есть Мир сам: к Цели — Путь. Уход его — **Возв|Па|т**; лунным ход сей зовут (<http://www.youtube.com/watch?v=d1IbSmtnJcw>). **Пан|цир|ь** Миру, как **Раку ракушка** — Луны зримой лик, под корой чьей он скрыт.

⁴ Три других знака власти космита над брэнной средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольных), отсутствие у столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух прямизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — **квадратности** как совершенстве их по вертикали и горизонтали.

⁵ Сугей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-**Коган**» — взора властители: суги **Коханя** — Любви (укр.), царящие ею над всем. Явь очей немигающих их в мире сем — очи мертвых: Любовь и Смерть — сугь Тьма одна.

⁶ **Изгой** — из **go**, **Коровы** (санскр.) изгнанный: Матери сущих **Вселен**ной, а равно Луны: две сих Древним одно. Такова **Нут** (ег.), Корова-Мир и **Луна**, как **Орех (nut** — англ.) с Тьмой в **нут**ри (рис.). **Луна**, Мать — **Go'дова** нам; **Go'**сть — **go'**нец Ее: **go'**лос Тьмы, **Лона** лон, **Go'**нга з**вон** сего.

Приложение 8

Антропный ряд

Сущностные черты человека Земли и космита

Земляне, отвергающие бытие во Вселенной иных Людей, тем отрицают не их, но себя чрез свой корень, Антропный ряд Вечности, часть чья есть мы.

Ряд сей ограничен столпами Очей: слева — Сердцем, Причиною, справа — Умом, Следствием. Сердце есть Целое: в очах — Луна, Глубь, огонь Вечности как Трансцендентное; Ум сам в себе — часть пустая: покров, солнце брения как Имманентное. С тем, все антропы Вселенной есть сущности Сердца, Единства, и Розни, Ума, как Того и Сего: по столпам сим — их очи и плоть. Сердца сущности полны Очами и есть «дхиан коган» — «владыки созерцания»¹. Глаз их есть цельный зрачок, око-сердце как мозг, из глазниц зряц². Ходить и летать им — одно: Стезя их — Мир, Пространство. Они автотрофны, питаясь впрямую огнем двух солнц: Ума, зеленого как лист, и Сердца, как куколка серого³; цвет кожи их монохромен согласно: зелён или сер. В мире сем, где царь Ум, сути Сердца — владыки его как квадрантные, сиречь прямые по вертикали и горизонтали. Пряма есть столб их тела, лишенный изгиба покорства среде, нам присущего; свода лишённа, пряма их стопа: не она применяется к тверди в ступаньи, но та — к ней, в сем мире обманная⁴. Сердце у них — не изгнанник в груди, но, как должно, над телом царит в голове их: ведь мозг — сердце, учит Египт⁵. Ума сути — есть мы, чтящи солнцем его один, в черном бессерды своем гнуций зрячих — в слепцов, вольных — в пленных, прямых — в горбунов.

Способ восприятия и конституциональные особенности Антропов Вселенной определяемы двумя столпами созерцания — Сердцем, Единством, и Умом, Рознью. Купное действие их творит строй всех Людей Мира — Антропный ряд.

¹ О таких полнозрящих речет в своем Откровении Иоанн Богослов как об «исполненных очей спереди и сзади» (4:6).

² Глаз этот не тело отдельное, шар, — мозг, что зрит напрямую их черепа; мыслить и зрить сему оку — одно. См. [здесь](#).

³ Сердца цвет, серый (сірий (укр.)) есть цвет царенья: сер — сир, царь. Зеленый — служения цвет; Сердца Ум, его ратник. Цвет красный — суть рознь, эгоизм: Ум Ума, нарцисс злой.

⁴ «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — // Пусть лучше он прогнется под нас», — рек о том Макаревич.

⁵ Родник мысли, Египт рек, есть сердце — не ум, шкафом чьим есть мозг наш. Ум-вершина — явь умного, ложного плана строения тела; план истинный Сердца есть должное людям: мысль в действии там, где родится она.

*Ря̑ Антропный̑ есть Вечность и бренье
как пара Разумных: Космит, в ликах мног,
и Землянин, единые скрепой, Луною.
Единство их в том, что Антропы̑ есть оба,
а рознь в том, что первый̑ есть Вечность
во плóти: Единство̑ различного, Корнь-Явь;
второй̑ – в плóти бренье: рознь
Одного, втайне̑ Корнь.*

*Столько имеется обитаемых миров и великих живых тел
и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся
и являются миры, не многим отличные от того,
к которому мы принадлежим.*

Джордано Бруно

Вселенная — Мир, дом глаз горних — очам бранным скрыта в Луне, вратах в То как портале миров¹. Житель Мира с очьми его, Тьмою, космит из Луны посему входит к нам. Чтó есть он? Гость по виду, хозяин по сути, в сем мире, где властвует часть, он — посол Полноты Мировой. С тем, и тело его — в сути Целое, Мир; тело наше — безмирие: часть в розни с Целым, Началом своим.

Часть — рознь, Полноты — Единство. С тем, бранный плоть наша — в розни с собой и с душой, сутью: Два — не Одно; Гостя плоть (ведь космит — Гость землян) — розни чужда: Одно без Второго себе, Да без «нет». Часть (она ж половина) и Целое — мы, дети бранны, и *Гость, во плоти Космос, Мир*: с Землей Небо, Высь с Долом, единые, как рек Гермес: что вверху — то внизу². Часть без Целого — гибель: без Сердца Ум; в Целое части возврат, Ума в Сердце как Корнь свой — *SPACE*'нье ее. Цельность — Цель; половина — вина: зов святой Целым стать, коим гордый (англ. **pride**) — **Pridé**'т в Цель сию.

Половые клетки (гаметы) антропа Земли Homo sapiens своим хромосомным набором являют не половинность, как мним извращенно мы, а полноту, Единицу, от коей диплоидный пул хромосом, мнимый нам полнотой — половина. Это ясно из того, что в отношении своих родителей земное человеческое дитя есть *полу-отец и полу-мать*, тогда же как мать и отец его, стоя над ним, есть монады антропности, завершенные в себе как истоки его плоти³. Корнь не есть частью древа — он полноты его, *древо всё*, как ни зрится бы. Отсюда следует, что поскольку диплоидность клеток плоти Homo sapiens есть половинность (Одно множить — вглубь разделять: $1 \times 2 = 1 : 2$), — антроп цельный, *полный собой* как образчик телесной гармонии, должен быть сложен не соматическими, а *половыми клетками (гаметами) и только ими*, — тогда как у зрелой особи антропа-землянина 2 типа клеток — телесные и половые. Во-вторых, односущный составом, *гаметой есть и весь антроп как единая плоть*. В этом и состоит разгадка странного, на взгляд наш, вида космита, антропа Вселенной как Полноты сущих, с большой головой и subtilным туловищем: униплоидный, он есть с|пер|мий, *с хвостом как придатком своим голова (рис.)*. Однократное, тело сие *монолитно как Мир*, с тем — и *видит* сей Камень оно: *Миру парное — Очи*; плоть наша, рознь, смотрит: без *виденья* зрит. Сущность клетки плоти бранны сей — имманентность, покой как лишенность С|еб|я, половой суть — *трансцензус: шаг в То, Переход как стяжанье Себя*. Им есть Гость, Тьмы г'ONE'ц. И как спермий стремим в яйцеклетку, так

Гость наш, космит, стремим в Бога антропной стезею: га|**ме́га** — **мега́**, цель (укр.): Бог, сущих Я, в Кое все мы идем (зная то или нет) как в Себя Самое.

**Космит, Гость, как спермий, копье в То: в Утробу, Тьму-Мать, что Вселенной зовем мы.
Пропорции Гостя как спермия — детские: дитя и спермий — одно.**

Зрящий в Мир оком Розни — Двух, бренья, — антроп Земли мнит Полнотой часть-себя, рознь — Единством; Единое ж — мнит в розни он: половиной — Одно. В онтогенезе землянина в плоти его начально есть лишь соматические, диплоидные клетки, и лишь позднее, с ее созреванием, являются половые, имущие гаплоидный набор телец преинства. Так Истина с Неба в мир сей прорастает чрез ложь, его стенку, зрясь младше (позднее) нее. Так Царицы богов лик, Афина исходит из Зевса главы, мнясь второй, — но боясь ее, страхом своим тот речет: младший — он. Так год солнечный, первый для бранных, на *месяцы* Луной делúm: Сердцем, Истиной — Ум, ложь. *Для лжи, бренья, мнящего первым себя, Истина есть Второе как Спутник: Ума — Сердце, Земли — Луна; в мире сем ложь хозяин, а Истина — Гость ей.* С тем, Двойка меж числ — лик *Ноля как Пред-первого: Тьмы, Не-Числа*, кое, как Сердце Ум, за собой Единицу кладет и ряд числ. Ноль есть Хаос, начальный вещам с зримым **косм**|осом их, им **косма**|тым; так корень материи, зримой очьми, Единицы — эфир как Ноль, Тайна их (с тем, **Мен|дел|еев** — Луны, **Мен|ы** муж, **раз|дел|ивший Мон|аду** сию в хор частей, в бренья Вечность, — таблицу как это деленье творя, зрил эфир ей началом как пред-водород: Ноль как Пред-Единицу. Монадой, Луною как в капле Водой, в части Целым зрил ген **Гре|гор Мен|дел|е**). **Нол|я, Лон|а** лик есть космит, Гость Земли. Его целостность — суть камень Вселенной, чей есть э|**мис|сар**⁴ сей антроп. **Число Мира есть 10, ДеХада, огонь Пифагора.** Наличное в смертной, дискретной плоти человека, оно есть **Дехада неравноразъятая, 46** как кариотип наш, явь чья — суть **земная стезя человека**⁵: внеисторическое, райское его Прошлое, **Златой Век** (4 части), и историческое настоящее — 6 частей по единству Серебряного (3 части), Медного (2 части) и Железного (1 часть) веков⁶. В плоти антропа-Гостя, собою являющей Мир (так капля — лик океана), Дехада эта делима по-сократовски — поровну (деленье это, **срединный разрез мудрецов как число 22** — не раскол: им

Единство *условно делимо, себя не теряя*⁷⁾, давая **число 55**. Таков пул хромосом у космита. Делимое пополам без разъятия себя (на разряды свои — не на числа), число это обличает нам **способ воспроизводства космита, как Мир андрогинного** (по Пифагору, 10, Мир = 1 + 0 = Муж, Ум + Жена, Сердце), родящего особь-дитя без участия стороннего — делением надвое плоти, как клетка в митозе как родах ее. Особь Гостя, собою являя **гин|андр** — **женский андрогин как единство мужского и женского начал на основе начала женского**, — в некий **мо|мен|т** разделяется надвое: был один Гость — стало два. Родов этих особенность: особь-дитя и родитель ее неразличны очам как **две капли воды**: водой, каплею как **ко|пием**, буром в **Тьму** Мирову (капля — бур, камень упорством **т|оча|щий**), и есть антроп в сути (с тем, мы из воды состоим *в основном*: душа, суть наша — Тьмы капля, рек **Де|мокр|ит**), и вселенной корнь Хаос, Тьма тем — **Во|да горня: во Да, Бога вход**.

Роды эти вершимы Воглубь — не вовне, как у нас; родить так — по **П|латону**, «родить в **К|р|а|соту**»: в Мать, **Коров|у-Тьму**, **Кр|ов** наш, что издревле людям — **Луна**, части чьи есть космиты, Тьмы капли, Луна от Луны. Луна — сущего **Ма|ть**; плоть космитова, лунна — суть **Матерь**, Луны **Матерь|ял**. С тем, **космит нам по сути не б|рат** (как он назван в заглавьи в дань **Мужу, Сему**), **а сест|ра**: цикл без внешнего, Розни-Вражды, **Лон|о-Нол|ь**. То и должно: из сущих полов автономен, довлея себе, Женский, Мужа, как Фаллос из Лона, творя из себя внутрь себя, как творим Сердцем Ум. О том сказано:

Сила... этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращения или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.

В.С. Соловьев. Смысл любви

Роды наши есть Лона утрата, отпад от него: из Луны — в мир земной, из Тьмы, Тайны — в свет, явь, из Любви во Вражду, в смерть из Жизни, во Зло из Добра, из Единства в рознь. Роды космита есть в Лон|о возврат безутратный: в Лун|у из Луны, из Тьмы в Тьму, из Любви во Любовь, из Добра в Добро то ж, из Единства — в него ж.

Капля Матери, Гость — Любви лик: Мать, Длань Божья — Любовь, че' **LOVE**'чности Суть, ведь Любовь — Бог, с Кем слитна Она как с антропом рука⁸. Капли Бога — Любви, Тьмы, — космиты планеты единой (миров же таких — тьма) тож|**дес**|твенны видом своим, и любой из них есть **дитя-взрослый**: расти — не стареть им, совечным. **Быть Гостю р|ебен|ком и спермием — в сути едино: дитя — спермий Лона, исшедший вовне** (рис.).

Довленья космита себе знак — его **автотрофность: прямое питание Духом, Огнем, Пищей сущих**. Гость наш, из Луны в мир входящий наш так, как родимся в нем мы (Полность, Мир — в Луне скрыта как Клад за дверьми), есть **лист-куколка**, пьющий огонь двух: солнца брения — в яви глаз наших, и **Солнца Того, кое Всё, Луны** — в тайне их. Куколке, в росте своем пьющей **огнь Изнутри**, — тень мила посему: **огнь Того — тень Сего**.

В отличие от человеческого, к своему пребыванию в Космосе тело космита защиты не требует, ведь односущно ему. Космос зря пустотой, плоть землян им крушима в контакте прямом, ведь пуста сама; тело космита — не знает вреда, ибо Космос ему Полнота (коей истинно есть он) и полно оно. Мира явь, в пустых наших очах оно — полость: ткань фалла, пещериста плоть.

Отношения, связывающие землян и космита, представлены ниже таблицами 1 и 2:

Таблица 1

Сущностные отношения антропа Земли, человека, и антропа Вселенной, космита

Землянин	Космит
диплоидия, 46 хромосом	униплоидия, 55 хромосом
гетеротрофия	автотрофия
Ум: смотренье, лишенность Очей	Сердце: виденье, Очи
Рознь, Вражда	Единство, Любовь
часть	Целое
смерть, брение, солнце	Жизнь, Вечность, Луна
искривленность (горбатость) по вертикали (позвоночник) и горизонтали (стопа) ⁹	обоюдная прямизна
Утробный генезис младенца как та ин ство бренных очей	Генезис плода безутробный: очей зрячих явь

Таблица 2

Соотношение между земным животным, человеком и космитом

Существо	Местообитание	Духовно-телесный статус	
Животное	Земля, Розни-Вражды дом	Дух и плоть как Два, Рознь	Групповой дух, сторонний плоти: царь над ней как безгласным рабом
Человек			Дух, отдельный в плоти как в тюрьме: в рабстве царя
Космит	Луна, дом Единства-Любви	Дух и плоть как Одно: неотдельная капля Всего, царь вполне	

Опираясь на эти простые послышки, я вывел когда-то *Антропный ряд* — ряд антропных разумных Вселенной, часть чья человек, антроп Земли. Монолитный, *Луною един этот ряд*.

¹ Подробно о том — в моей книге «Планета Любовь».

² О сем-то единстве сказал Гераклит: «Бессмертные — смертны, смертные — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».

³ Обстоятельство половинности, т.е. *ущербности*, тождества человека с каждым из своих родителей делает праздным вопрос о том, с кем из них он схож больше: в действительном, самодовлеющем смысле понятия он похож лишь *на себя самого* в имманентности, а трансцендентно — на Бога, чей образ он есть.

⁴ Само слово это являет Оплот свой: Вселенную, Мир — самоплодное Лоно как Мис|сис-и-Мис|с, Сис|ьку (Грудь) нам.

⁵ Деленье стези сей — пространственно: времени нет в однократности Мира; д|лить Мир — лить как Реку-Пространство его.

⁶ Этанол, субстрат Вакха, как сердце вина в пути нашем попутчик, по этой причине имеет молекулярную массу 46 у.е. Al-koh-ol, спирт — Любви (укр. кох|ання) друг, Сути людской, бранных Сна, с ней единый. О нем Пушкин рек:

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

(«Ион Хиосский»)

⁷ Серединный разрез есть деление первое как единство делимых, деленье иное — второе как рознь их, раскол. Делением первым от Бога, Творца, есть пространство — дом роста, Свободы чертог, а вторым — время, бремя людей и тюрьма. С тем, «секунда» идет от латинского *secundo divisio* — второе деленье; секу|нда — секу, без Единства делю.

22, число мудреца, оно же число Солнца, в нерасчлененной своей основе есть 4, Тетрада, число бренья («всей тьмы вещей»). Делимое пополам, оно есть 22, «Мир и зрячие очи» (по сумме Десяти, числа Вселенной, и Двенадцати, числа *видящих*, зрячих, очей); в разделении неравном оно есть 13 (1 : 3), «раскол глаз» — взор бранный, для Мира слепой: бренье — боренье, брань (рознь, вражда). Так в глазу нашем стоят рецепторы зрячей ячейки его: 1 палочка (сумеречное, черно-белое зренье) : 3 колбочки (зренье дневное, цветное). В субстрат бранный зренья сам Бог посеми внес раскол.

⁸ Лик Единства сего — анх, египетский крест, Бог в котором — кольцо как вершина его, Мать — Т (тау) под ним. Слитно Оба для ока — антроп в полноте естества своего.

⁹ Горб — гроб, смерть как бренье. Могила исправит его: в Пр|ям|изну — Ям|а вход, в То дыра.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net, nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

